

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Digitales Eigentaining in der Aphasietherapie: Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

Eine qualitative Untersuchung zur Nutzung des digitalen
Eigentrainings aus Patient:innensicht

Abbildung 1: Symbolbild digitales Eigentaining, three (n.d).

Eingereicht von: Julia Blumer

Begleitpersonen: Yvonne Fahrni, Prof. Dr. Jürgen Kohler

Zweite Fachperson: Petra Dietiker

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

Digitales Eigentaining in der Aphasietherapie ermöglicht es, die Übungsfrequenz für die Modalitäten Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben durch eigenständiges Training zu steigern. Allerdings ist wenig darüber bekannt, wie Patient:innen diese Form des Übens wahrnehmen und nutzen.

Die qualitative Untersuchung analysiert die Erfahrungen von Menschen mit Aphasie hinsichtlich der Nutzung, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des digitalen Eigentainings. Dafür wurden leitfadengestützte Interviews mit drei Patient:innen in unterschiedlichen Verlaufsphasen der Aphasie (postakut, chronisch) durchgeführt und die Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen eine variierende Nutzung: In der Rehaklinik wurde das digitale Eigentaining genutzt, während es zu Hause in der postakuten Phase aufgrund hoher Therapieintensität, Alltagsbelastungen und kognitiver Erschöpfung nicht fortgeführt wurde. In der chronischen Phase wurde das Eigentaining hingegen täglich in den Alltag integriert. Erfolgsfaktoren sind Benutzerfreundlichkeit, soziale Eingebundenheit und visuelle Feedback-Mechanismen. Die Erkenntnisse sprechen dafür, digitales Eigentaining gezielt als ergänzendes Element in die logopädische Therapie zu integrieren, insbesondere bei reduzierter Therapiefrequenz in der chronischen Phase.

Schlüsselbegriffe: Digitales Eigentaining, Aphasietherapie, Patient:innenperspektive

Danksagung

Ein herzliches Dankeschön gilt meinen Interviewpartner:innen, welche sich die Zeit genommen haben, ihre Erfahrungen mit mir zu teilen. Eure Offenheit und Bereitschaft, persönliche Einblicke zu gewähren, haben mir wertvolle Perspektiven auf das Thema „digitales Eigentraining“ eröffnet und massgeblich zu dieser Arbeit beigetragen.

Ein grosses Dankeschön gilt auch meinen Begleitpersonen, Yvonne Fahrni und Prof. Dr. Jürgen Kohler, für ihre fachliche Expertise und ihr Mentoring.

Ein weiteres Dankeschön geht an meine Praktikumsbetreuerinnen und die Teams, mit denen ich während meiner Praktika zusammenarbeiten durfte. Eure Inspiration hat mich auf meinem Weg und bei der Erstellung dieser Arbeit begleitet.

Meinen Mitstudierenden, insbesondere Juliane, Milena und Svenja, danke ich für den intensiven Austausch - nicht nur während der Bachelorarbeit, sondern während des gesamten Studiums. Fabian, herzlichen Dank, dass du mir stets den Rücken freigehalten hast. Ein besonderer Dank gilt auch meiner Familie und meinen Freund:innen, die mir zur Seite standen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage.....	1
1.2 Relevanz.....	1
1.3 Zentrale Fragestellung und Zielsetzung	2
1.4 Aufbau der Arbeit.....	3
2 Theoretischer Hintergrund.....	4
2.1 Definition Aphasie.....	4
2.1.1 Rehabilitationsprozess der Aphasie.....	4
2.1.2 Einteilungen von Aphasien nach Phasen.....	5
2.1.3 Evidenzbasierte Prinzipien in der Aphasietherapie.....	5
2.1.4 Definition aphasische Patient:innen	6
2.2 Technologien in der Logopädie.....	6
2.2.1 Digitale Technologien in der Logopädie.....	7
2.2.2 Technologiegestützte Aphasietherapie	8
2.3 Definition digitales Eigentaining	9
2.3.1 Forschungsstand zum digitalen Eigentaining	9
2.3.2 Erfolgsfaktoren des digitalen Eigentainings	11
2.3.3 Herausforderungen des digitalen Eigentainings	11
2.4 Selbstbestimmungstheorie	12
2.4.1 Grundlegende psychologische Bedürfnisse	12
2.4.2 Motivation	13
3 Methodisches Vorgehen	14
3.1 Datenerhebung – Leitfadeninterview	14
3.1.1 Entwicklung des Interviewleitfadens	14
3.1.2 Qualitative Interviews mit Aphasiker:innen	15
3.1.3 Kommunikationsstrategien.....	15
3.2 Interviewpartner:innen	16
3.2.1 Interviewanfrage.....	17
3.2.2 Durchführung der Interviews	17
3.3 Datenauswertung - Qualitative Inhaltsanalyse.....	18
3.3.1 Transkription	18
3.3.2 Vorgehen qualitative Inhaltsanalyse	19
4 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse	21
4.1 Therapiesituation	21
4.2 Nutzung.....	21
4.2.1 Nutzungshäufigkeit, -dauer, -veränderung und Überbrückung	22
4.2.2 App-Präferenzen	23
4.2.3 Zukünftige Nutzung des digitalen Eigentainings	23

4.3	Motivation	24
4.3.1	Autonomieerleben durch digitales Eigentaining.....	24
4.3.2	Kompetenzerleben und Wahrnehmung von Fortschritten.....	24
4.3.3	Soziale Eingebundenheit	25
4.3.4	Intrinsische Motivation.....	26
4.3.5	Affektive und kognitive Bewertung.....	26
4.4	Herausforderungen.....	27
4.4.1	Hohe Kosten	27
4.4.2	Unzureichende Benutzerfreundlichkeit und Bedienmethoden	27
4.4.3	Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität.....	28
4.4.4	Alltagsanforderungen und Belastungen	29
4.4.5	Feedback-Mechanismen.....	30
4.4.6	Anpassungen ans Schweizerdeutsche	30
4.5	Erfolgsfaktoren.....	31
4.5.1	Kosten	31
4.5.2	Benutzerfreundlichkeit.....	31
4.5.3	Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität.....	32
4.5.4	Technikaffinität	32
4.5.5	Feedback-Mechanismen.....	33
4.5.6	Integration in den Alltag	33
4.6	Therapeut:in-Patient:in-Beziehung	33
4.6.1	Digitales Eigentaining als Ersatz für Logopädie vor Ort.....	33
4.6.2	Digitales Eigentaining als Ergänzung für Logopädie vor Ort	34
5	Diskussion.....	36
5.1	Nutzung.....	36
5.2	Motivation, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren.....	37
5.3	Zusammenfassendes Fazit zur Forschungsfrage.....	41
6	Ausblick und Methodenkritik.....	43
6.1	Methodenkritik und Limitationen.....	43
6.2	Ausblick Berufspraxis und weitere Forschung.....	43
	Literaturverzeichnis.....	45
	Abbildungsverzeichnis	51
	Tabellenverzeichnis.....	51
	Anhangsverzeichnis.....	52

Abkürzungsverzeichnis

adtg	Allianz digitale Transformation im Gesundheitswesen
App(s)	Applikationssoftware
DEGAM	Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin
HK	Hauptkategorie
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health; Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.
STD	Selbstbestimmungstheorie; Self-Determination Theory
UK	Unterkategorie
WHO	World Health Organization; Weltgesundheitsorganisation
WK	Wiederholungskurs

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Eine neurologische Erkrankung ist ein einschneidendes Ereignis, welches die Lebensrealität der betroffenen Menschen und ihren Angehörigen von einem Moment auf den anderen grundlegend verändern kann. Eine Unterbrechung der Blutversorgung im Gehirn führt zu einer Vielzahl von neurologischen Ausfällen, wobei Störungen der Sprach- und Sprechfähigkeit zu den häufigsten und folgenreichsten Konsequenzen zählen (Bilda, 2022). Eine solche Sprachstörung stellt die Aphasie dar, die sich als eine Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeit zeigt und das tägliche Leben der Menschen einschränken kann (Schneider, Wehmeyer & Grötzbach, 2021a).

Die häufigste Ursache für eine Aphasie ist eine unzureichende Blutversorgung der sprachrelevanten Gehirnregionen, die am häufigsten durch einen ischämischen Schlaganfall in der linken Hirnhemisphäre oder eine intrazerebrale Blutung verursacht wird (Bilda, 2022). Zu den möglichen Folgen eines Schlaganfalls zählen unter anderem Einschränkungen der Funktionalität der oberen Extremitäten sowie Störungen der Sprach- und Sprechfähigkeit (Schneider et al., 2021b). Im Jahr 2022 überlebten in der Schweiz 19262 Personen einen Schlaganfall (BFS, 2024). Schätzungen zufolge entwickeln 30 % der Patient:innen eine Aphasie (Schneider, 2021a). Somit treten in der Schweiz jedes Jahr ungefähr 5700 neue Fälle dieser Sprachstörung auf. Werden weitere Ursachen von Aphasien miteingerechnet, wie Schädel-Hirn-Traumas, Hirntumore, Hirnatrophie, entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems und Hypoxie, dürfte die Zahl an Betroffenen noch grösser sein (Schneider et al., 2021c). Dies verdeutlicht das Ausmass der Erkrankung und unterstreicht die Notwendigkeit einer wirksamen Therapie.

1.2 Relevanz

Bei Aphasie sollte eine hochfrequente Sprachtherapie angeboten werden, unabhängig von der Dauer der Erkrankung und der Schwere der sprachlichen Beeinträchtigungen (Bhagal, Teasell & Speechley, 2003; Brady, Godwin, Enderby & Campbell, 2016).

Die Umsetzung einer hochfrequenten Sprachtherapie ist herausfordernd, da sie auf begrenzte Ressourcen im Gesundheitssystem stösst. In diesem Zusammenhang gewinnen Applikationssoftware (kurz Apps) zunehmend an Bedeutung und eröffnen neue Wege in der Aphasietherapie. Sie ermöglichen Patient:innen, selbstständig und ortsunabhängig in verschiedenen Modalitäten zu üben (Spaccavento, Falcone, Cellamare, Picciola & Glueckauf, 2021).

Die Nutzung von Apps als Ergänzung zur logopädischen Therapie vor Ort ist ein junges Forschungsfeld (Bilda, 2017). Die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Patient:innen und ihrer Angehörigen im Umgang mit diesen digitalen Anwendungen sind für die zielführende Nutzung dieser Angebote von Bedeutung. Ihre Sichtweise ist entscheidend, da die Akzeptanz und der Erfolg digitaler Anwendungen wesentlich von der Bereitschaft und Motivation der Patient:innen abhängen, sich aktiv mit diesen Technologien auseinanderzusetzen, sie zu nutzen und in ihren Alltag zu integrieren.

1.3 Zentrale Fragestellung und Zielsetzung

Vor dem Hintergrund der Kapitel 1.1 und 1.2 liegt der thematische Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Nutzung sprachtherapeutischer Apps durch Patient:innen mit einer aphasischen Störung. Im Fokus steht dabei die Nutzung von Apps als digitales Eigentraining während des Rehabilitationsprozesses, sowohl in der Rehaklinik als auch im häuslichen Umfeld. Ein zentraler Aspekt der Untersuchung ist die Erfassung der Erfahrungen der Patient:innen mit digitalen Eigentrainings anhand einer teilstandardisierten mündlichen Befragung. Es interessiert, wie es im Alltag tatsächlich genutzt wird, welche Herausforderungen sich aus der Anwendung ergeben, welche Faktoren eine Nutzung begünstigen, welche Aspekte zur Anwendung motivieren oder sie beeinträchtigen. Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet daher:

„Wie nutzen aphasische Patient:innen sprachtherapeutische Apps für das digitale Eigentraining im Rehabilitationsprozess und welche Herausforderungen sowie Erfolgsfaktoren lassen sich aus den Erfahrungen der Patient:innen ableiten?“

Ziel dieser Arbeit ist es, einen tieferen Einblick in die Nutzung des digitalen Eigentrainings aus der Perspektive der Patient:innen zu gewinnen. Dadurch soll ein Verständnis darüber entstehen, welche motivationalen Faktoren, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren den Einsatz der Anwendungen begünstigen oder erschweren.

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 1 beschreibt die Ausgangslage (vgl. Kapitel 1.1) sowie die Relevanz des Themas zur Nutzung des digitalen Eigentrainings durch aphasische Patient:innen (vgl. Kapitel 1.2). Die zentrale Forschungsfrage wird formuliert und die Zielsetzung der Arbeit definiert (vgl. Kapitel 1.3).

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen zu Aphasie sowie Begriffe im Zusammenhang mit der Digitalität in der Logopädie erläutert (vgl. Kapitel 2.1 bis Kapitel 2.2). Zudem wird der bisherige Forschungsstand zu digitalen Anwendungen in der Sprachtherapie dargestellt und die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des digitalen Eigentrainings aus der Literatur aufgegriffen (vgl. Kapitel 2.3). Um motivationale Aspekte der Nutzung zu verstehen, wird als theoretischer Rahmen die Selbstbestimmungstheorie im Zusammenhang mit der Aphasietherapie herangezogen (vgl. Kapitel 2.4).

Kapitel 3 erläutert das methodische Vorgehen dieser Arbeit. Zunächst werden die Entwicklung des Interviewleitfadens und die Datenerhebung näher erläutert (vgl. Kapitel 3.1). Zudem wird dargelegt, welche besonderen Aspekte bei der Durchführung von Interviews mit aphasischen Personen zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 3.1). Darauf folgend werden die Auswahlkriterien der Interviewpartner:innen sowie die Interviewanfrage und -durchführung beschrieben (Kapitel 3.2). Auf die qualitative Inhaltsanalyse, welche sich an Mayring (2002) orientiert, und auf die Haupt- und Unterkategorien werden in Kapitel 3.3 eingegangen (vgl. Kapitel 3.3).

Kapitel 4 widmet sich der Darstellung der Interviewergebnisse, strukturiert nach den erarbeiteten Haupt- und Unterkategorien. Diese umfassen die Therapiesituation (vgl. Kapitel 4.1), die Nutzung (vgl. Kapitel 4.2), Motivation (vgl. Kapitel 4.3), Herausforderungen (vgl. Kapitel 4.4) und Erfolgsfaktoren des digitalen Eigentrainings (vgl. Kapitel 4.5) sowie die Wahrnehmung des digitalen Eigentrainings als Ergänzung oder möglichen Ersatz für die Therapie vor Ort (vgl. Kapitel 4.6).

In Kapitel 5, der Diskussion, wird die Forschungsfrage im Kontext der bestehenden Literatur aufgegriffen und interpretiert, um ein besseres Verständnis für die Nutzung des digitalen Eigentrainings zu schaffen (vgl. Kapitel 5.1). Es werden anschliessend die relevanten Erfolgsfaktoren, Herausforderungen sowie motivationalen Aspekte diskutiert (vgl. Kapitel 5.2), gefolgt von einem abschliessenden Fazit zur Forschungsfrage (vgl. Kapitel 5.3).

Kapitel 6 reflektiert die methodischen Limitationen der Arbeit (vgl. Kapitel 6.1) und bietet einen Ausblick auf weitere Forschung im Bereich des digitalen Eigentrainings (vgl. Kapitel 6.2).

2 Theoretischer Hintergrund

In den Kapiteln 2.1 bis 2.2 werden zunächst die Grundlagen der Aphasie sowie zentrale Begriffe der digitalen Logopädie erläutert. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Forschungsstand zur technikgestützten Aphasietherapie (Kapitel 2.2.2). In den Kapiteln von 2.3 wird auf das digitale Eigentaining eingegangen und die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der Nutzung des digitalen Eigentrainings anhand der bestehenden Literatur aufgearbeitet. Die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985) bietet einen theoretischen Rahmen, um die psychologischen Grundbedürfnisse zu untersuchen, welche die Nutzung des digitalen Eigentrainings beeinflussen können (Kapitel 2.4).

2.1 Definition Aphasie

Aphasien sind erworbene Störungen des Sprachsystems und der Kommunikation, die infolge einer Erkrankung des zentralen Nervensystems auftreten. Diese Störungen resultieren aus einer Schädigung des Sprachzentrums im Gehirn, welches bei über 90 % der Menschen in der linken Hirnhemisphäre lokalisiert ist (Huber, Poeck & Springer, 2013a).

Aphasische Störungen können in allen vier sprachlichen Modalitäten – Sprachproduktion, Sprachverständnis, Lesen und Schreiben – auftreten. Die Ausprägungen in den jeweiligen Modalitäten weisen unterschiedliche Schweregrade sowie variierende Zusammensetzungen auf (Schneider et al., 2021a). Es handelt sich also um eine multimodale Störung. Aphasische Beeinträchtigungen lassen sich auf allen linguistischen Ebenen beschreiben, nämlich in den Bereichen: Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik (ebd.). Eine umfassende Betrachtung der Aphasie erfordert nicht nur die Analyse der linguistischen Ebene, sondern auch die Berücksichtigung der begleitenden Einschränkungen, welche den Rehabilitationsverlauf beeinflussen können.

2.1.1 Rehabilitationsprozess der Aphasie

Aphasien treten häufig zusammen mit weiteren Einschränkungen auf. Dazu gehören medizinisch-pflegerische, sensomotorische, neuropsychologische und psychopathologische Beeinträchtigungen (Huber et al., 2013b; Schneider et al., 2021b). Die Tabelle A1 im Anhang A veranschaulicht diese Begleitstörungen und verdeutlicht, dass Aphasien als Teil eines umfassenden Rehabilitationsprozesses betrachtet werden müssen, der eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert (Huber et al., 2013b).

Die Rehabilitation wird im Rahmen der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (kurz ICF) der Weltgesundheitsorganisation (kurz WHO) als ein ganzheitlicher Prozess verstanden, der darauf abzielt, die Funktionen, Aktivitäten und Teilhabe einer Person mit Beeinträchtigungen zu verbessern oder wiederherzustellen (WHO,

2001). Dabei werden auch Umwelt- und personenbezogene Faktoren berücksichtigt. Das Ziel der ICF-orientierten Aphasietherapie ist es, die Lebensqualität und die Selbstständigkeit der betroffenen Personen zu fördern, indem spezifische Therapieziele in Zusammenarbeit mit den Patient:innen und dessen Umfeld erarbeitet werden (Brauer & Tesak, 2014; Bucher & Boyer, 2014).

2.1.2 Einteilungen von Aphasien nach Phasen

Der Verlauf der Aphasie lässt sich in drei ineinandergreifende Phasen unterteilen: die akute, die postakute und die chronische Phase. Jede dieser Phasen ist durch spezifische neuronale Erholungsmechanismen gekennzeichnet (Schneider, 2021b). Sie beinhalten sowohl Prozesse der Spontanremission als auch der funktionellen Reorganisation des Gehirns (ebd.).

Die frühe Akutphase erstreckt sich über die ersten zwei Wochen, die späte über drei bis sechs Wochen nach dem Krankheitsereignis (post-onset). Die postakute Phase beginnt etwa sechs Wochen nach dem initialen Ereignis und dauert bis zu einem Jahr an. Die chronische Phase setzt ungefähr 12 Monate post-onset ein (Wehmeyer & Grötzbach, 2021a). Im Verlauf der postakuten Phase stabilisieren sich die sprachlichen Störungen zunehmend, und es kristallisieren sich Störungsschwerpunkte heraus, welche ein sprachsystematisch-störungsspezifisches Üben erlaubt (ebd.).

2.1.3 Evidenzbasierte Prinzipien in der Aphasietherapie

Es liegen Evidenzen vor, die darauf hinweisen, dass Aphasietherapie insbesondere dann wirksam ist, wenn folgende vier Prinzipien berücksichtigt werden:

1. Therapiefrequenz: In ihrer Metaanalyse kamen Bhogal, Teasell und Speechley (2003) zu dem Ergebnis, dass Aphasietherapie besonders wirksam ist, wenn sie mit einer Frequenz von etwa neun Stunden pro Woche (Therapiefrequenz) über einen Zeitraum von zehn Wochen (Therapiedauer) durchgeführt wird (Bhogal et al., 2003). Diese Erkenntnis wird durch die Ergebnisse einer weiteren Metaanalyse (Brady et al., 2016) sowie in der systematischen Übersichtsarbeit von Baumgärtner (2017) gestützt. Die aktuelle S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (kurz DEGAM) empfiehlt eine hochfrequente Sprachtherapie von fünf bis zehn Stunden pro Woche über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen, unabhängig von der Krankheitsdauer und dem Schweregrad (DEGAM, 2020).

Hochfrequente Intervallbehandlungen können, abhängig von den individuellen Rehabilitationszielen und dem Fortschritt, auch in der chronischen Phase weiterhin wirksam sein (Baumgärtner, 2017). In der Schweiz ist eine hochfrequente Therapie meist nur während eines stationären Aufenthalts umsetzbar, da die ambulante Versorgung selbst in der postakuten Phase oft auf eine Frequenz von ein bis zwei Sitzungen pro Woche beschränkt ist

(Feil, Reising, Bohnert-Kraus & Grötzbach, 2023). Bei der Festlegung der Therapiefrequenz ist auch immer die individuelle Ausgangslage und die Präferenzen der Menschen mit Aphasie von zentraler Bedeutung (Kurfeß, Ammer & Grötzbach, 2024).

2. *Repetition*: Repetition bezieht sich auf das wiederholte Darbieten identischer Therapieinhalte. Die Inhalte sollten kontinuierlich durch häufige Wiederholungen gefestigt werden (Wehmeyer, Grötzbach & Schneider, 2021c; Bilda, 2022).

3. *Shaping*: Shaping beschreibt die sukzessive Steigerung der Anforderungen an die sprachlichen Fähigkeiten von Patient:innen. Diese erfolgt entweder durch eine schrittweise Erhöhung der Komplexität sprachlicher Strukturen oder durch reduzierte Hilfestellungen, sowohl innerhalb einzelner Übungseinheiten als auch über mehrere Therapieeinheiten hinweg (Wehmeyer et al., 2021c; Bilda, 2022)."

4. *Kontextsensitivität*: Kontextsensitivität bedeutet, dass die Aufgaben alltagsnah und einen direkten Bezug zu der Lebensrealität der Betroffenen haben sollte, um die Relevanz und Motivation der Patient:innen zu erhöhen (Wehmeyer et al., 2021c).

2.1.4 Definition aphasische Patient:innen

Vor dem Hintergrund der Kapitel 2.1 bis 2.1.3 werden in der vorliegenden Arbeit unter „aphasischen Patient:innen“ Personen verstanden, die aufgrund einer erworbenen neurologischen Schädigung Beeinträchtigungen des Sprachsystems und der Kommunikation entwickeln (vgl. Kapitel 2.1). Dabei können alle sprachlichen Modalitäten betroffen sein, wobei der Schweregrade und die Ausprägungen individuell variieren (vgl. Kapitel 2.1). Gemäss der ICF erfordert die Erfassung einer Aphasie eine ganzheitliche Betrachtung der Patient:innen, bei der nicht nur die Sprachstörungen, sondern der gesamte Kontext des Individuums berücksichtigt wird (vgl. Kapitel 2.1.1). Häufig geht die Aphasie mit zusätzlichen Begleitstörungen einher (vgl. Anhang A, Tabelle A1). Diese Einschränkungen - medizinische, pflegerische, sensomotorische, neuropsychologische und psychopathologische - sind nicht isoliert zu betrachten. Sie stehen in Wechselwirkung mit der Aphasie und werden in dieser Arbeit als integrale Bestandteile des individuellen Störungsbildes verstanden. Der Verlauf aphasischer Patient:innen gliedert sich in die akute, postakute und chronische Phase, die jeweils durch unterschiedliche neuronale Erholungsprozesse und therapeutische Anforderungen geprägt sind (vgl. Kapitel 2.1.2). Evidenzbasierte Prinzipien der Aphasietherapie tragen dazu bei, dass durch gezielte Interventionen eine bestmögliche Unterstützung der Patient:innen gewährleistet wird (vgl. Kapitel 2.1.3).

2.2 Technologien in der Logopädie

Der Einsatz von Technologien in der Logopädie erstreckt sich sowohl auf die Diagnostik als auch auf die Therapie verschiedener Störungsbilder. Zunächst wird der Begriff „digitale

Technologien“ definiert und deren Anwendung im therapeutischen Kontext erläutert (vgl. Kapitel 2.2.1). Anschliessend wird in Kapitel 2.2.2 der Fokus auf technologiegestützte Aphasietherapie gelegt.

2.2.1 Digitale Technologien in der Logopädie

Auch im Gesundheitswesen gewinnt die Digitalisierung¹ zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2021 prägte die WHO den Begriff „digitale Gesundheit“ (WHO, 2021, S. 11), der ein weitreichendes Themenfeld beschreibt, das sich mit der Entwicklung und Anwendung digitaler Technologien im Gesundheitssektor befasst (WHO, 2021). Ziel ist es, durch digitale Lösungen den Zugang zu Gesundheitsleistungen zu verbessern, insbesondere für unterversorgte Bevölkerungsgruppen, um so die Gesundheitsversorgung effizienter und gerechter zu gestalten (ebd.). Die fortschreitenden Digitalisierungsprozesse sowie der Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen sind Gründe für die verstärkte Integration digitaler Lösungen in die Gesundheitsversorgung. Dadurch soll eine patientenzentrierte Versorgung sichergestellt werden (Bildla, 2022). Angesichts der wachsenden Relevanz digitaler Technologien im Gesundheitswesen, insbesondere im Kontext der „digitalen Gesundheit“, gewinnt deren Einsatz auch in der Logopädie zunehmend an Bedeutung (Frieg, 2017). Ritterfeld und Hastall (2017) definieren Technologien im Bereich der Logopädie als Hilfsmittel und Unterstützungssysteme, die darauf abzielen, die Sprach- und Sprechfähigkeiten zu fördern (Ritterfeld & Hastall, 2017). Sie dienen dem *„sprachgebundenen Lernen und Wissenserwerb, der (formalen) Bildung, dem Alltagsmanagement, der interpersonalen Kommunikation, der Beziehungspflege sowie der sozialen Teilhabe“* (Ritterfeld & Hastall, 2017, S. 36). Der Einsatz solcher Technologien erfolgt demnach mit dem Ziel, die Prinzipien der ICF zu berücksichtigen. In dieser Arbeit bezeichnet der Begriff „digitale Technologien“ Anwendungen, die Kommunikations- und Lernprozesse fördern, zur Gesundheitsversorgung beitragen und therapeutische Interventionen unterstützen. Besonders relevant sind dabei digitale Lösungen in Form von Apps.

In der logopädischen Therapie kommen Technologien, neben der Diagnostik, in drei Varianten zum Einsatz: 1. als Hilfsmittel zur Unterstützten Kommunikation, 2. in der technologieassistierten Therapie, bei der Patient:innen und Therapeut:in gemeinsam arbeiten und die Technologie unterstützend wirkt, und 3. in der eigenständigen Trainingsform, welches auch als digitales Eigentaining bezeichnet wird (Frieg, 2017). Obwohl digitales Eigentaining ohne direkte Betreuung durch eine logopädische Fachkraft durchgeführt werden kann, wird es

¹ Die Digitalisierung umfasst im Wesentlichen folgende drei zentrale Aspekte: 1. Eine Umwandlung analoger Daten in digitale Formate zur elektronischen Übertragung, Speicherung und Verarbeitung, 2. die Einführung digitaler Technologien in Organisationen zur Verbesserung von Produktivität und Kundenzufriedenheit sowie 3. die Automatisierung von Aufgaben durch elektronische Systeme zur Steigerung der Prozesseffizienz (Heinzl, Mäde & Riedl, 2024).

in der Aphasietherapie selten isoliert eingesetzt. Stattdessen findet es meist in Kombination mit einer begleitenden Therapie Anwendung (ebd.; Jakob, Görtz & Späth, 2018).

Es bietet sich durch das digitale Eigentaining zudem die Möglichkeit einer Überbrückung zu einer Anschlussversorgung zwischen ambulanter und stationärer Therapie an (Leinweber & Schulz, 2019).

2.2.2 Technologiegestützte Aphasietherapie

Es gibt verschiedene digitale Technologien, die in der Aphasietherapie eingesetzt werden können. Dazu gehören unter anderem PC-Programme, Apps für Tablets und Smartphones, interaktive Plattformen sowie Anwendungen der virtuellen Realität (Holz & Grötzbach, 2014; Marshall et al., 2016; Böhm, 2019; Schneider, 2021c). Der Begriff App wird in der Regel für Softwareanwendung verwendet, die auf Smartphones, Tablets oder Computern ausgeführt wird (Starke & Mühlhaus, 2018).

Bei den Apps wird zwischen Anwendungen unterschieden, die speziell für die Bedürfnisse von Personen mit Aphasie entwickelt wurden, und solchen, die ursprünglich für andere Zwecke oder Zielgruppen konzipiert wurden, nun aber in der Aphasietherapie eingesetzt werden (ebd.). Beispiele für Apps, die speziell für Menschen mit Aphasie entwickelt wurden, sind unter anderem neolexon, Tactus Therapy, DiaTrain, SpeechCare Aphasie und myReha (Schneider, 2021c). Eine umfassende Übersicht über in der Logopädie einsetzbare Apps bieten unter anderem Lauer (2017) und Griffel, Leinweber, Spelter und Roddam (2019) sowie die Plattform TherapiePAD.de (2024) (Lauer, 2017; Griffel, Leinweber, Spelter & Roddam, 2019; TherapiePAD.de, 2024). Das sprachliche Material sollte nach linguistischen Kriterien wie Wortart, Häufigkeit und Komplexität auswählbar sein (Schneider, 2021c).

In Deutschland sind Apps, wie beispielsweise neolexon, als digitale Gesundheitsanwendungen anerkannt und werden von allen gesetzlichen Krankenkassen erstattet (Jakob & Späth, 2021; neolexon, n.d.). In der Schweiz hingegen übernehmen die Krankenkassen diese Kosten nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass die bestehenden Tarifsysteme im Schweizer Gesundheitswesen nicht ausreichend auf die Vergütung innovativer Technologien ausgerichtet sind (adtg, 2024). Die Allianz digitale Transformation im Gesundheitswesen (kurz adtg) fordert, ein neues Modell zur Vergütung digitaler Gesundheitsanwendungen zu entwickeln (ebd.). Dieses Modell sollte es ermöglichen, eine provisorische Vergütung anzubieten, um den Zugang zu diesen Technologien zeitnah zu fördern, bis die langfristigen Vorteile dieser digitalen Lösungen umfassend nachgewiesen sind (ebd.). In diesem Zusammenhang gewinnt auch das digitale Eigentaining in der Aphasietherapie zunehmend an Bedeutung.

2.3 Definition digitales Eigentaining

Eine einheitliche Definition des digitalen Eigentrainings in der Aphasietherapie liegt bisher nicht vor. In dieser Arbeit wird es als eigenständiges oder unter therapeutischer Supervision durchgeführtes Üben sprachlicher Modalitäten mithilfe digitaler Technologien, insbesondere durch den Einsatz von Apps, definiert. Es ermöglicht Therapieinhalte in allen sprachlichen Modalitäten eigenständig im Training zu festigen und zu vertiefen (Jakob et al., 2018). Der flexible Zugang zu digitalen Technologien bietet Patient:innen die Möglichkeit, unabhängig von Zeit und Ort zu üben (Palmer, Enderby & Paterson, 2013; Bilda, 2022).

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 beschrieben, sind entscheidende Kriterien für die Rehabilitation der Aphasien eine hohe Übungsfrequenz und Repetitionsmöglichkeiten der Therapieinhalte. Die Nutzung von Apps ermöglicht eine Erhöhung der Übungsfrequenz mit hoher Wiederholungsrate (Wehmeyer et al., 2021b; Spaccavento et al., 2021).

2.3.1 Forschungsstand zum digitalen Eigentaining

Die systematische Übersichtsarbeit von Zheng, Lynch und Taylor (2016) zeigt die Wirksamkeit des digitalen Eigentrainings bei der Behandlung von Aphasie im Vergleich zu keiner Therapie auf (Zheng, Lynch & Taylor, 2016). Die Ergebnisse der Studien, welche digitale Anwendungen mit therapiegeleiteter Behandlung verglichen, wiesen auf Verbesserungen in beiden Gruppen hin, jedoch ohne signifikante Unterschiede zwischen den beiden (ebd.). Hierbei stellte die Studie von Thompson, Choy, Holland und Cole (2010) fest, dass für den gleichen Fortschritt mehr computergestützte Sitzungen erforderlich waren als bei der Therapie vor Ort (Thompson, Choy, Holland & Cole, 2010). In den analysierten Studien kamen unterschiedliche digitale Technologien zum Einsatz, darunter Computerprogramme sowie Apps für Tablets und Smartphones (Zheng et al., 2016). Ähnlich zeigte die Studie von Spaccavento et al. (2021), welche die Wirksamkeit computergestützter Therapie im Vergleich zu therapiegeleiteter Behandlung bei Patienten mit Aphasie in der akuten Phase untersuchte, signifikante Verbesserungen in beiden Gruppen (Spaccavento et al., 2021). Die Therapeut:innen waren während der Sitzung präsent, um technische Probleme zu lösen, gaben jedoch keine direkte Rückmeldung zur Leistung. Insbesondere verbesserten sich die expressiven Sprachfähigkeiten stärker als das rezeptive Sprachverständnis. In der computergestützten Gruppe blieben bei vier Teilnehmer:innen mit schwerer Aphasie Defizite bestehen, während in der therapiegeleiteten Gruppe eine moderate Verbesserung in beiden Bereichen erzielt wurde (ebd.).

In einer weiteren systematischen Übersichtsarbeit von Lavoie, Macoir und Bier (2017), welche 23 Studien umfasste, wurde festgestellt, dass digitales Eigentaining in allen untersuchten Studien zu Verbesserungen beim Wortabruf für trainierte Wörter führte (Lavoie, Macoir & Bier, 2017). Diese Verbesserungen traten unabhängig von der verwendeten Technologie (z. B.

Computer oder Tablet) auf. In neun der Studien wurde das digitale Eigentaining unter therapeutischer Aufsicht in klinischem Settings durchgeführt, während in 14 Studien die Patient:innen das Training eigenständig zu Hause durchführten. Einige Teilnehmende berichteten von einem gesteigerten Kompetenzgefühl, das sie auf die Möglichkeit zurückführten, selbstständig und in ihrem eigenen Tempo zu üben (ebd.)

Palmer et al. (2019) führten über sechs Monate hinweg eine randomisierte kontrollierte Studie mit 278 Teilnehmer:innen mit chronischer Aphasie durch (Palmer et al., 2019). Drei Gruppen wurden untersucht: Eine erhielt die übliche logopädische Therapie, eine weitere war eine Aufmerksamkeitskontrollgruppe, die täglich ein Rätsel löste, und die dritte Gruppe kombinierte die Therapie mit computergestütztem Sprachtraining (StepByStep Aphasie-Softwareprogramm). Alle Gruppen setzten ihre vor der Studie begonnene logopädische Therapie fort. Patient:innen in der Computergruppe sollten täglich zusätzlich 20 bis 30 Minuten digitale Übungen durchführen. Die tatsächliche durchschnittliche Nutzung betrug 28 Stunden über 5 Monate hinweg (ca. 1,4 Stunden pro Woche.). Gründe für die geringe Nutzung sind in Kapitel 2.3.3 zu finden. Die Ergebnisse zeigten, dass das computergestützte Wortabruftraining zu einer signifikanten Verbesserung der Benennungsfähigkeiten führte, während keine signifikante Steigerung der kommunikativen Fähigkeiten festgestellt werden konnte (ebd.).

Eine Evaluationsstudie zur Wirksamkeit der Aphasieapp neolexon zeigte signifikante sprachliche Verbesserungen, insbesondere in Verbindung mit den Wiederholungsraten der Übungssitems (Jakob, Pfab, Prams, Ziegler & Späth, 2022). Grundsätzlich lag bei den produktiven Übungstypen die Verbesserungsrate höher als bei den rezeptiven Übungen. Die Real-World-Daten belegen eine anhaltende Nutzung der App über durchschnittlich neun Monate, wobei sie im Durchschnitt 2,36 Tage pro Woche mit einer Übungsdauer von 28 Minuten pro Sitzung genutzt wurde (ebd.).

Kurland, Wilkins und Stokes (2014) untersuchten die Wirksamkeit eines iPad-basierten Eigentrainings für zuhause bei insgesamt fünf Personen mit chronischer Aphasie (Kurland, Wilkins & Stokes, 2014). Nach einer zweiwöchigen intensiven Sprachtherapie, erfolgte über sechs Monate hinweg das digitale Eigentaining, welches für die Teilnehmer:innen 20 Wörter umfasste, darunter zehn trainierte und zehn untrainierte Wörter. Die durchschnittliche tägliche Übungszeit war ca. 18 Minuten. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass das iPad-basierte digitale Eigentaining sowohl zur Aufrechterhaltung als auch zur Verbesserung der Benennleistung bei chronischer Aphasie beitragen konnte, mit besonders deutlichen Effekten bei zuvor untrainierten Wörtern (ebd.). Diese Ergebnisse legen nahe, dass digitales Eigentaining für Patient:innen mit chronischer Aphasie von Nutzen sein kann, um erworbene Wörter zu festigen und um teilweise neue Wörter zu erlernen.

Es ist anzumerken, dass die untersuchten Studien aufgrund der Heterogenität der digitalen Technologien, unterschiedlicher Messmethoden, variierender Therapieintensitäten und

Interventionsdauern sowie unterschiedlicher Schweregrade der Aphasien zu vielfältigen Ergebnissen kommen. Diese Faktoren erschweren die Vergleichbarkeit der Wirksamkeit des digitalen Eigentrainings erheblich.

2.3.2 Erfolgsfaktoren des digitalen Eigentrainings

Palmer, Enderby und Paterson (2013) untersuchten die Akzeptanz des computerbasierten Eigentrainingsprogramms StepByStep für Menschen mit Aphasie (Palmer et al., 2013). Die Patient:innen schätzten die Möglichkeit regelmässig zu üben, selbstständig zu arbeiten und die Anzahl und Auswahl der täglichen Einheiten eigenständig zu steuern. Ähnlich fanden Spaccavento et al. (2021) heraus, dass die Eigenverantwortung als motivierend empfunden wurde (Spaccavento et al., 2021). Auch die Flexibilität hinsichtlich Zeit, Ort und Dauer der Übungsdurchführung trug zur positiven Wahrnehmung bei (ebd.). Die Möglichkeit zur Wiederholung der Inhalte wurde als effektiver als einmaliges wöchentliches Training angesehen (Palmer et al., 2013). Zudem empfanden die Nutzer:innen das Training als kognitiv stimulierend. Ein weiterer Vorteil war die Personalisierung der Übungen, die an individuelle Vorlieben angepasst werden konnten, sodass das Training als positiv erlebt wurde (z. B. konnten Namen von Lieblingsorten in die Texte integriert werden) (ebd.). Für den Erfolg des digitalen Eigentrainings sind neben einer benutzerfreundlichen Gestaltung, die eine klare und intuitive Menüführung umfasst, auch die Möglichkeit zur Individualisierung entscheidend (Schneider, 2021c). Die Unterstützung durch Freiwillige bei technischen Problemen gab den Patient:innen Sicherheit und trug zur Schaffung einer hilfreichen Routine bei (Palmer et al., 2013). Tablets wurden aufgrund ihrer einfachen Handhabung und guten Transportfähigkeit besonders geschätzt (Spaccavento et al., 2021).

2.3.3 Herausforderungen des digitalen Eigentrainings

Neben den Erfolgsfaktoren gibt es auch Herausforderungen bei der Nutzung des digitalen Eigentrainings. Palmer, Enderby und Paterson (2013) berichteten von Schwierigkeiten, die einige Teilnehmer beim digitalen Eigentraining erlebten (Palmer et al., 2013). Insbesondere das Gefühl, keine Fortschritte zu machen, führte dazu, dass einige das Training aufgaben. Diese Frustration wurde verstärkt durch technische Probleme, die regelmässige Unterstützung von Betreuern oder Angehörigen erforderlich machten, sowie durch die Schwierigkeiten, das Programm zu bedienen (ebd.). Das Training kollidierte gelegentlich mit Alltagsaktivitäten, weshalb es nicht durchgeführt wurde. Die Teilnehmer:innen priorisierten Haushalt oder familiäre Verpflichtungen.

Das Training wurde zudem als monoton wahrgenommen, da es aufgrund von Wiederholungen an Abwechslung verlor (ebd.). Weitere Herausforderungen waren die Ermüdung durch die intensive Nutzung, was von einigen Nutzer:innen als belastend empfunden wurde. Zusätzlich

fürten das Fehlen eines direkten Kontakts zu Therapeut:innen zu Unsicherheiten bei den Teilnehmer:innen, da sie sich nicht immer an frühere Übungen erinnern konnten (ebd). Auch Spaccavento et al. (2021) stellten fest, dass die Motivation vieler Patienten aufgrund des Fehlens direkter Interaktion mit Logopäd:innen erschwert wurde (Spaccavento et al., 2021). Um die Motivation und Akzeptanz zu steigern, empfehlen sie daher eine wöchentliche Betreuung durch eine:n Therapeuten:in. Auch die finanziellen Aspekte des digitalen Eigentrainings sollten bei der Implementierung berücksichtigt werden (Schneider, 2021c).

2.4 Selbstbestimmungstheorie

Die Nutzung des digitalen Eigentrainings steht im Zusammenhang mit der Motivation der Patient:innen, dieses regelmässig anzuwenden. Wie in Kapitel 2.1.3 dargelegt, ist eine hohe Übungsfrequenz entscheidend für den Erfolg der Aphasietherapie. Im folgenden Abschnitt wird die Selbstbestimmungstheorie (kurz SDT) vorgestellt und ihre Relevanz im Kontext des digitalen Eigentrainings in der Aphasietherapie beleuchtet.

2.4.1 Grundlegende psychologische Bedürfnisse

Die von Deci und Ryan (1985) entwickelte Selbstbestimmungstheorie bietet einen Rahmen zur Erklärung von Motivation und Lernprozessen (Deci & Ryan, 1985). Laut der Theorie müssen drei zentrale Bedürfnisse erfüllt sein, um Motivation zu fördern: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017). Diese psychologischen Grundbedürfnisse können auch in der Aphasietherapie eine Rolle spielen, indem sie die Motivation von Patient:innen unterstützen können (Biel & Haley, 2023).

Kompetenz

Kompetenz bezieht sich auf das Bedürfnis, sich als fähig und wirksam zu erleben. Der Begriff beinhaltet das Gefühl, Herausforderungen erfolgreich meistern zu können, die Erfahrung persönlicher Weiterentwicklung und ein subjektives Gefühl der Wirksamkeit (ebd.). Benutzerfreundliche Apps, die individuell anpassbare Schwierigkeitsgrade bieten, Feedback geben und Erfolgserlebnisse beim Lösen von Aufgaben visualisieren, können das Gefühl der Kompetenz bei Menschen mit Aphasie stärken (Jaume-i-Capo et al., 2014, zitiert nach Posenau, Leinweber & Barthel, 2022; Starke & Mühlhaus, 2018).

Autonomie

Autonomie bezieht sich auf das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Kontrolle über das eigene Handeln, wobei im Einklang mit den eigenen Werten und Überzeugungen gehandelt wird (Biel & Haley, 2023). Sie ist erfüllt, wenn Menschen das Gefühl haben, aus freiem Willen zu handeln, ohne äusseren Zwang oder Druck. Autonomie bedeutet nicht zwingend

funktionale Unabhängigkeit. Eine Person mit Aphasie kann autonom entscheiden und gleichzeitig Unterstützung benötigen, um ihre Ziele zu erreichen (ebd.). Gerade im Verlauf der Rehabilitation, die oft mit einem Verlust von Kontrolle einhergeht, gewinnt der Wunsch nach Entscheidungsfreiheit an Bedeutung (Weicker, 2024). Digitale Technologien bieten den Patient:innen die Möglichkeit, ihre Therapieziele selbstständig zu verfolgen und zu entscheiden, ob, wo, was und wieviel sie üben möchten (Starke & Mühlhaus, 2018).

Soziale Eingebundenheit

Soziale Eingebundenheit bezieht sich auf das Bedürfnis, sich mit anderen zu verbinden und Teil einer Gemeinschaft zu sein (Ryan & Deci, 2017). Die therapeutische Beziehung in der Logopädie ist ein zentraler Faktor für den Therapieerfolg und sollte nicht nur als Nebenaspekt betrachtet werden (Göldner, Hansen & Wanetschka, 2017). Therapeut:innen vermitteln Wertschätzung, bieten Unterstützung in herausfordernden Phasen und schaffen den nötigen Freiraum für den individuellen Heilungs- und Lernprozess (ebd.). So wird das digitale Eigentaining nicht als Ersatz, sondern als wertvolle Ergänzung zur persönlichen Therapie verstanden (Frieg, 2017).

2.4.2 Motivation

Motivation wird als dynamisches Konzept auf einem Kontinuum verstanden, das von Amotivation über extrinsische Motivation bis hin zu intrinsischer Motivation reicht (Ryan & Deci, 2017). Extrinsische Motivation wird durch externe Faktoren wie Belohnungen, Druck oder Strafen gefördert, während intrinsische Motivation aus den persönlichen inneren Beweggründen eines Menschen hervorgeht (ebd.). Durch die Erfüllung der drei grundlegenden psychologischen Bedürfnisse kann sich extrinsische Motivation schrittweise in intrinsische Motivation entwickeln. In der Therapie- und Rehabilitationspraxis wird Motivation als bewusstes Engagement zur Verbesserung der Gesundheit definiert, das aktives Mitwirken und das Durchführen notwendiger Übungen umfasst (Weicker, 2024). Ein Mangel an Motivation kann zu passivem Verhalten und sogar zu Therapieabbrüchen führen (ebd.). Wiederholtes Üben kann zu langweiligen Erfahrungen führen, wodurch die anfängliche Motivation für digitale Versorgungsangebote nachlässt (Mader et al., 2016, zitiert nach Posenau, Leinweber & Barthel, 2022). Die Nutzungshäufigkeit hängt auch von der subjektiven Wahrnehmung der Patient:innen ab, die sowohl durch kognitive Bewertungen (z. B. „Das ist wichtig“, „Ich finde das sinnvoll“) als auch durch affektive Reaktionen (z. B. „Das macht mir Spass“, „Das langweilt mich“, „Das nervt“) beeinflusst wird (Ritterfeld, 2017).

3 Methodisches Vorgehen

Angesichts der offenen Forschungsfrage wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt, um Einblicke in die tatsächlichen Erfahrungen von Menschen mit Aphasie im Kontext digitaler Eigentrainings gewinnen zu können.

3.1 Datenerhebung – Leitfadeninterview

Als Erhebungsmethode wurde das Leitfadeninterview gewählt, da es eine systematische und gleichzeitig flexible Befragungsform darstellt (Mayring, 2002). Leitfadeninterviews als teilstandardisierte Befragungen umfassen in der Regel alle Interviewformen, die den Interviewer:innen ein unterstützendes Instrument an die Hand geben (Lamnek & Krell, 2016; Kohler, 2022).

Der Leitfaden legt vorab die Themenschwerpunkte fest, welche anhand der Literaturrecherche und theoretischen Konzepten herausgearbeitet werden (Mayring, 2002; Schiek, 2024). Er dient als Orientierung und Gedächtnisstütze, bietet dabei aber genug Flexibilität, um einen offenen Dialog zu ermöglichen (Schiek, 2024). Ziel ist es, den Befragten Raum für ausführliche Antworten zu geben und ihre Perspektiven zu erfassen, ohne den Gesprächsfluss unnötig einzuschränken.

3.1.1 Entwicklung des Interviewleitfadens

Auf Grundlage des theoretischen Hintergrunds wurde die Forschungsfrage (vgl. Kapitel 1.3) in zwei Teilfragen gegliedert.

- 1) *„Wie nutzen aphasische Patient:innen sprachtherapeutische Apps für das digitale Eigentaining im Rehabilitationsprozess?“*
- 2) *„Welche Herausforderungen sowie Erfolgsfaktoren lassen sich aus den Erfahrungen der Patient:innen ableiten?“*

Aus dem theoretischen Hintergrund (vgl. Kapitel 2) wurden deduktiv fünf Themenbereiche abgeleitet: Therapiesituation, Nutzung, Motivation, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren. Die erste Frage umfasst die Bereiche Therapiesituation und Nutzung, die zweite Frage fokussiert sich auf Motivation, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren im Zusammenhang mit der Appnutzung. Diese Bereiche wurden mit theoretisch begründeten Aspekten verknüpft, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind.

Daraufhin wurden entsprechende Fragestellungen formuliert und im Leitfaden dokumentiert, welcher im Anhang B zu finden ist (vgl. Anhang B, Tabelle B1). Sowohl die Reihenfolge als auch die genaue Formulierung der Fragen blieben dabei flexibel, um auf die unterschiedlichen Anforderungen der Interviewpartner:innen eingehen zu können. Die Fragen im Leitfaden wurden primär offen formuliert. Gleichzeitig mussten die Fragen an die jeweilige Situation der

Personen im Interview flexibel angepasst werden können. Hierbei wurden die in Kapitel 3.1.3 genannten Strategien zur Unterstützung der Kommunikation eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Teilnehmenden in der Lage waren, ihre Gedanken zu äussern. Für die Befragten selbst bedeuten geschlossene Fragen eine leichtere Beantwortbarkeit (Diekmann, 2009).

3.1.2 Qualitative Interviews mit Aphasiker:innen

Im qualitativen Interview werden in der Regel offene Fragen eingesetzt und ein nicht-direktiver Ansatz verfolgt, um den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, sich frei zu äussern (Kohler, 2022). Luck und Rose (2007) zeigen jedoch, dass dieser Ansatz bei Personen mit Aphasie an seine Grenzen stossen kann (Luck & Rose, 2007). Die Einschränkungen, welche mit der Aphasie einhergehen, beeinflussen die Gesprächsdynamik und Kommunikation, was dazu führt, dass Menschen mit Aphasie in der Forschung weniger berücksichtigt oder über Dritte einbezogen werden (ebd.). Parr und Byng (2000) argumentieren, dass der Ausschluss von Menschen mit Aphasie aus der Forschung, aufgrund der kommunikativen Einschränkungen, die gesellschaftliche Marginalisierung dieser Gruppe widerspiegelt (Parr & Byng, 2000). Durch ihre Nichtteilnahme werden Barrieren zur Teilhabe weiter verstärkt, anstatt sie abzubauen. Geschlossene Fragen können die Forschungsergebnisse ein Stück weit vorab festlegen, was der qualitativen Sozialforschung widerspricht (Lamnek & Krell, 2016). Wenn bei der Befragung von Menschen mit Aphasie jedoch ausschliesslich auf offene Fragen gesetzt wird, ohne eine gewisse Unterstützung, liefern die Interviews häufig nur begrenzte Informationen (Luck & Rose, 2007).

Sowohl Interviewer:innen als auch Befragte benötigen Strategien, um einen zielführenden Kommunikationsaustausch zu gewährleisten. Aufgrund der vielfältigen Erscheinungsformen von Aphasie mit ihren Begleitstörungen, können diese Strategien individuell variieren. Luck und Rose (2007) empfehlen daher, den Fragestil an die jeweiligen Bedürfnisse der Teilnehmenden anzupassen, Ideen anzubieten und unterstützende Gesprächstechniken zu nutzen (Luck & Rose, 2007). Das nachfolgende Kapitel 3.1.3 stellt geeignete Strategien für die Interviewführung dar.

3.1.3 Kommunikationsstrategien

Menschen mit Aphasie benötigen je nach Schweregrad unterschiedliche Unterstützung bei der Kommunikation, sowohl beim Empfangen als auch beim Senden von Informationen (Schneider, 2021d). Die Tabelle 1 fasst geeignete Interviewstrategien übersichtlich zusammen (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Kommunikationsstrategien zur Unterstützung aphasischer Personen

Strategien zur Unterstützung aphasischer Personen beim Verstehen einer Mitteilung	Strategien zur Unterstützung aphasischer Personen beim Senden einer Mitteilung
1. Kurze und einfache Sätze verwenden	1. Fragen anpassen - Auswahlfragen - Ja/Nein-Fragen
2. Intonation gezielt einsetzen	2. Einsatz alternativer Kommunikationsmittel fördern - z.B.: „Können Sie mir zeigen/aufschreiben, was Sie meinen?“
3. Körpersprache und Gesten nutzen	3. Pausen zwischen Äußerungen zulassen, um den Betroffenen Zeit zu geben, das Gesagte zu verarbeiten
4. Schlüsselwörter hervorheben oder aufschreiben	4. Verständnis sichern - z.B.: „Ich habe verstanden...“ oder „Meinen Sie das ...?“, bei Unsicherheit kann man Aussagen wiederholen.
5. Gesagtes umformulieren, wenn es nicht verstanden wurde	5. Kommunikationsversuch beenden, wenn es zu lange dauert oder frustrierend wird - z.B.: „Es tut mir leid, dass ich es nicht herausfinden kann. Wollen wir es später nochmal versuchen?“
6. Visuelle Hilfsmittel wie Zeichnungen, Schrift, Bilder oder Piktogramme verwenden	

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schneider, 2021d, S. 217- 218.

Mit Ausnahme von „2. Einsatz alternativer Kommunikationsmittel fördern“ und „5. Kommunikationsversuch beenden“ fanden alle Strategien im Interview Anwendung. Besonders häufig wurde die Strategie „4. Verständnis sichern“ genutzt (vgl. bspw. Anhang G, B2, Z. 29).

In Anlehnung an Punkt 6 „Visuelle Hilfsmittel“ wurden ergänzend zum Leitfaden visuelle Unterstützungsmaterialien entwickelt (vgl. Anhang C, Abbildung C1, C2, C3 & Tabelle C1). Die mit Canva erstellten Abbildungen ermöglichen eine nonverbale Kommunikation durch Zeigen, falls dies erforderlich sein sollte (Canva, 2024).

Neben den Optionen „Ja“, „Nein“ und „Neutral“ umfassten sie fünf Bewertungsstufen: zwei positive, eine neutrale und zwei negative Bewertungen. Eine weitere Option für „nicht beantwortbar“ wurde ebenfalls integriert. Zudem wurden die affektiven und kognitiven Bewertungen durch Smileys dargestellt (vgl. Anhang C, Abbildung C3). Diese visuelle Skala kam im Interview mit B2 zur Anwendung (vgl. Anhang G, Transkript B2, Z. 125–142). Die übrigen Skalen wurden während des Interviews nicht benötigt.

3.2 Interviewpartner:innen

Bei der Auswahl der Interviewpartner:innen wurde darauf geachtet, unterschiedliche Perspektiven auf das digitale Eigentaining zu berücksichtigen. Die Auswahlkriterien waren folgende (vgl. Tabelle 2):

Tabelle 2: Kriterien Auswahl Interviewpartner:innen

Kriterien für Interviewpartner:innen	Erklärung
Erfahrung mit digitalem Eigentaining	Die Interviewpartner:innen sollten bereits Erfahrung mit der Anwendung des digitalen Eigentrainings gesammelt haben.
Berücksichtigung verschiedener Phasen (akut, postakut, chronisch)	Personen in unterschiedlichen Phasen (postakut und chronisch) werden einbezogen, um Vergleiche zwischen allen drei Phasen zu ermöglichen.
Einbeziehung unterschiedlicher Schweregrade	Die Einbeziehung von Personen mit unterschiedlichen Schweregraden ermöglicht es, das Nutzungsverhalten, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren beim digitalen Eigentaining für ein breites Spektrum von Nutzern zu untersuchen.
Perspektive von Angehörigen	Die Perspektive von Angehörigen kann wertvoll sein, um ein ganzheitliches Bild der Nutzung und Wahrnehmung des digitalen Eigentrainings im häuslichen Umfeld zu erhalten.

Quelle: Eigene Darstellung.

Basierend auf diesen Kriterien konnten folgende Interviewpartner:innen gewonnen werden:

- B1.1, weiblich, Jahrgang 1971, intrazerebrale Blutung, postakute Phase, acht Monate post-onset. Sie zeigt eine schwere Aphasie sowie eine rechtsseitige Hemiparese.
- B1.2, Ehemann von B1.1, Informatiker. Seine Perspektive bietet Einblicke in die Integration des digitalen Eigentrainings in den Alltag und seine unterstützende Rolle dabei.
- B2, männlich, Jahrgang 1976, ischämischer Hirninfarkt links, chronische Phase, acht Jahre post-onset. Er zeigt eine mittelschwere Aphasie und eine rechtsseitige Hemiparese, arbeitet einen Tag in der Woche.
- B3, männlich, Jahrgang 1980, ischämischer Hirninfarkt links, postakute Phase, sieben Monate post-onset. Er zeigt eine leichtgradige Aphasie mit Sprechapraxie (vgl. Anhang A, Tabelle A1).

3.2.1 Interviewanfrage

Die erste Anfrage zur Teilnahme am Interview erfolgte mündlich während des Praktikums in einem Rehasentrum, wobei bereits ein persönlicher Kontakt zu den potenziellen Interviewpartner:innen hergestellt werden konnte. Gemäss den Präferenzen der Teilnehmenden erfolgte die spätere Kontaktaufnahme entweder direkt per E-Mail, über Angehörige, oder über WhatsApp-Sprachnachrichten. Die E-Mail an die Teilnehmenden als auch Sprachnachrichten wurde in leichter Sprache verfasst, um die Verständlichkeit und Zugänglichkeit der Informationen zu gewährleisten.

3.2.2 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden zwischen dem 12.11.2024 und dem 15.11.2024 durchgeführt. Das Gespräch mit B1.1 und B1.2 erfolgte fünf Monate nach ihrem dreimonatigen Aufenthalt in der Rehaklinik. Bei B2 wurde das Interview drei Monate nach dem Abschluss eines dreiwöchigen Rehaklinik Wiederholungskurses (WK) geführt, während das Gespräch mit B3 ebenfalls drei Monate nach einem dreimonatigen Aufenthalt in der Rehaklinik stattfand.

Für die Tonaufnahme wurde eine Einwilligungserklärung in leichter Sprache erstellt und nochmals mündlich erklärt, um sicherzustellen, dass die Interviewpartner:innen eine informierte Zustimmung zur Teilnahme geben konnten (vgl. Anhang D). Die Tonaufnahme erfolgte mit einem Smartphone. Die Gespräche wurden in Dialekt geführt.

Um eine offene Gesprächsatmosphäre zu fördern, wurden die Teilnehmenden zu Beginn des Interviews ermutigt, jederzeit Fragen zu stellen und darauf hingewiesen, dass sie genügend Zeit haben, um ihre Antworten in Ruhe zu geben (vgl. Anhang B).

Die Interviews wurden entweder bei den Teilnehmenden zu Hause (B2 und B3) oder in einem ruhigen Café durchgeführt (B1.1 und B1.2). Im Fall von B1.1 fand das Interview in Anwesenheit des Ehepartners B1.2 statt. Dieser begleitete B1.1 während des Rehaklinik Aufenthaltes zu jeder Therapiesitzung und ist auch im ambulanten Setting stets an ihrer Seite. Die Anwesenheit des Ehepartners war daher natürlich und stellte eine wertvolle Unterstützung dar, da er eine zentrale Rolle als Vertrauensperson spielt. Die Interviews dauerten jeweils ungefähr 1 Stunde und 30 Minuten.

3.3 Datenauswertung - Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der Interviews wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) verwendet. Sie zielt darauf ab, „*Texte systematisch [zu] analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet*“ (Mayring, 2002, S. 114). Für die Analyse wird ein kombiniertes deduktiv-induktives Vorgehen gewählt, um sowohl bestehende Erkenntnisse (deduktiv) als auch neue, im Material entdeckte Aspekte (induktiv) zu berücksichtigen. Die Interviewsegmente werden in Kategorien eingeordnet, wobei durch die Verfahren der Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion das Material auf die zentralen Inhalte verdichtet wird (Mayring, 2022).

3.3.1 Transkription

Da der Inhalt der Aussagen im Vordergrund stand, wurde auf ein wortwörtliches Transkript verzichtet und eine Sprachglättung vorgenommen, welche die gesprochene Sprache an die Schriftsprache anpasst (Fuß & Karbach, 2019). Bei dieser Vorgehensweise wurde auf die vollständige Glättung zurückgegriffen, bei der Dialekte und umgangssprachliche Ausdrücke in die Hochsprache überführt wurden und grammatikalische Fehler sowie unrichtige Begriffe korrigiert wurden (ebd.). Die Anwendung der deutschen Rechtschreibung und die Beseitigung von sprachlichen Unregelmässigkeiten gewährleisteten, dass die Transkripte gut lesbar sind, ohne jedoch den ursprünglichen Inhalt zu verfälschen. Die Transkriptionsregeln sind im Anhang E zu finden (vgl. Anhang E). Das Transkript B1 der Befragten B1.1 und B1.2 ist im Anhang F, das Transkript von B2 im Anhang G und das Transkript von B3 im Anhang H aufgeführt (vgl. Anhang F, G & H).

3.3.2 Vorgehen qualitative Inhaltsanalyse

Das Kategoriensystem, das Haupt- und Unterkategorien umfasst, wurde für die qualitative Inhaltsanalyse entwickelt und orientiert sich an den deduktiv erarbeiteten Aspekten des Interviewleitfadens. In einem ersten Schritt wurde es auf das gesamte Interviewmaterial angewendet. Anschliessend erfolgte eine induktive Kategorienbildung: Textpassagen, die nicht in die deduktiv entwickelten Kategorien passten, wurden in neue Kategorien überführt. Auf diese Weise wurde die Hauptkategorie „Therapeut:in-Patient:in-Beziehung“ hinzugefügt und um die beiden Unterkategorien „Digitales Eigentraining als Ersatz für Logopädie vor Ort“ und „Digitales Eigentraining als Ergänzung zur Logopädie vor Ort“ erweitert. Zudem kamen in der Hauptkategorie „Nutzung“ die drei Unterkategorien „Verändertes Nutzungsverhalten des digitalen Eigentrainings“, „App-Präferenzen“ und „zukünftige Nutzung des digitalen Eigentrainings“ hinzu. Für die Kategorie „Herausforderungen“ wurden die Unterkategorien „Unterschiedliche Handhabung der Apps“ und „Anpassungen ans Schweizerdeutsche“ ergänzt.

Abbildung 2 bietet eine Übersicht über die finalen Kategorien (vgl. Abbildung 2). Das vollständige Kategoriensystem mit Beschreibungen der Kategorieinhalten ist im Anhang I aufgeführt (vgl. Anhang I, Tabelle I1 & I2).

Die Zuordnung der relevanten Textstellen erfolgte mithilfe von Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 2023). Dabei kam ein Dropdown-Menü und ein Filtersystem zum Einsatz, um die Interviewsegmente effizient zu kategorisieren und anschliessend systematisch nach Unterkategorien zu filtern (vgl. Anhang J).

Im nächsten Schritt wurden die Interviewsegmente paraphrasiert, um ihre wesentlichen Aussagen in eigenen Worten zu erfassen. Diese Paraphrasen wurden in einem weiteren Schritt generalisiert und auf ihre Kernaussagen komprimiert. Abschliessend erfolgte eine Reduktion, bei der ähnliche Kategorien zusammengeführt wurden. Die vollständige qualitative Inhaltsanalyse ist im Anhang J dokumentiert (vgl. Anhang J).

4 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Die Strukturierung der Ergebnisse erfolgt gemäss den Hauptkategorien (kurz HK) und den Unterkategorien (kurz UK) der qualitativen Inhaltsanalyse, welche im Anhang I und J dokumentiert sind (vgl. Anhang I & J). Dabei werden die Unterkategorien gemäss der vorgenommenen Reduktion erläutert. Das Transkript B1 ist im Anhang F, das Transkript B2 im Anhang G und das Transkript B3 im Anhang H zu finden (vgl. Anhang F, G & H).

4.1 Therapiesituation

Kenntnisse über die Therapiefrequenz und zusätzliche therapeutische Massnahmen sind für die Nutzung des digitalen Eigentrainings wichtig. Sie zeigen, in welchem Umfang bereits logopädische Unterstützung besteht und wie weitere therapeutische Massnahmen den Alltag strukturieren (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Logopädische Therapiefrequenz (UK 1.1)

Person	Logopädische Therapie (pro Woche)	Phase
B1.1	4 Stunden (B1, Z. 6)	Postakut, 8 Monate post-onset
B2	1 Stunde (B2, Z. 2)	Chronisch, 8 Jahre post-onset
B3	8 Stunden (4 Stunden Deutsch, 4 Stunden Rätoromanisch) (B3, Z. 2)	Postakut, 7 Monate post-onset

Quelle: Eigene Darstellung.

Bei B1.1 kommen dreimal 30 Minuten Physiotherapie und zweimal 30 Minuten Ergotherapie dazu (B1, Z. 6). Dementsprechend fahren B1.1 und B1.2 vier- bis fünfmal pro Woche zur Therapie (B1, Z. 6). B2 erhält jeweils eine Stunde Physiotherapie und Ergotherapie (B2, Z. 4), während B3 eine Stunde Ergotherapie pro Woche bekommt (B3, Z. 2). Freitag, Samstag und Sonntag sind für B3 therapiefreie Tage (B3, Z. 4).

4.2 Nutzung

Im Folgenden werden die Unterkategorien zur Nutzungshäufigkeit, -dauer,-veränderung und die Rolle des digitalen Eigentrainings als Überbrückung zwischen stationärer und ambulanter Logopädie zusammengefasst (vgl. Kapitel 4.2.1). Die „App-Präferenzen“ und „spezifische vs. allgemeine Apps“ werden in Kapitel 4.2.2 behandelt. Aussagen zur möglichen zukünftigen Nutzung des digitalen Eigentrainings werden in Kapitel 4.2.3 präsentiert.

4.2.1 Nutzungshäufigkeit, -dauer, -veränderung und Überbrückung

B1.1 nutzte das digitale Eigentaining nach der Rehaklinik nicht weiter (B1, Z. 127), obwohl dies die Idee war (B1, Z. 4). B1.1 hatte während der Überbrückung (UK. 2.4) zwischen stationärer und ambulanter Logopädie eine dreiwöchige Therapiepause, in der sie das digitale Eigentaining nicht verwendete (B1, Z. 48). Nach dem dreimonatigen Rehaklinik Aufenthalt war eine Pause notwendig (B1, Z. 62). Während des Klinikaufenthaltes wurden die Apps aktiv in der Therapie genutzt (B1, Z. 50).

B2 setzte sowohl die logopädische Therapie als auch das digitale Eigentaining nahtlos fort, ohne dass eine Überbrückung notwendig war (B2, Z. 2). Er führte bis zum Interviewtermin (14.11.2024) täglich das digitale Eigentaining mit der App myReha fort (B2, Z. 32, Z. 44, Z. 46). Er schätzte, jeweils etwa eine Stunde mit der App zu verbringen (B2, Z. 48). Die Übersicht von myReha zeigt, dass B2 täglich übt, wobei die erfassten vier Stunden pro Woche auf eine tägliche Nutzungsdauer von etwa 30 Minuten hindeuten (B2, Z. 87, vgl. Anhang K, Abbildung K1). In der Klinik nutzte er myReha ebenfalls täglich, auch ausserhalb der Therapie (B2, Z.28).

B3 setzte das digitale Eigentaining nur noch für kurze Zeit fort und verlegte den Fokus auf kognitive Trainings Apps wie „Neuronation“, „Lumosity“ und „BrainCare Rehab“ (B3, Z. 25 - 30; Z. 43 - 47). B3 hatte eine kurze Überbrückungszeit von einer Woche (B3, Z. 4). Während des Klinikaufenthaltes nutzte er das digitale Eigentaining mit verschiedenen Apps täglich auch ausserhalb der Therapie (B3, Z. 31, Z. 21) (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: Nutzungshäufigkeit (UK 2.2), -dauer (UK 2.3) und -veränderung (UK 2.5)

Interview	Nutzung während des Rehaklinik Aufenthaltes
B1	Während Therapie - B 1.2: In der Klinik haben wir die Apps in der Therapie benutzt [...] (B1, Z. 50).
B2	Täglich - B2: Also, myReha, wenn ich mit der Therapie fertig war, habe ich es dann auch gemacht. [...] beim Nachtessen habe ich das gemacht (B2, Z. 28).
B3	Täglich - B3: Ich habe viel mit den Sprach Apps [Logopädie Apps] gearbeitet in XX [Name der Rehaklinik], jeden Tag. [...] Ja. Aber später war es für mich schwieriger (B3, Z. 31).
Interview	Nutzung nach dem Rehaklinik Aufenthalt
B1	Nein - B1.2: Ich habe das iPad auf den Tisch gestellt. Ich habe alles parat gemacht, angestellt. Es hat sie [B1.1] nicht angemacht. Nicht wahr, es hat dich schlicht und einfach nicht angemacht (zu Frau gerichtet, B1.1 nickt) (B1, Z. 127) - B1.2: Dann kommen all die Aufgaben auf einem zu und dann kommt noch dazu, dass man einfach eine Pause braucht. Ich glaube auch der Kopf braucht mal eine Pause (B1, Z. 62).
B2	Täglich - B2: Jeden Tag [...] (Z., 44). - 30 Minuten (B2, Z. 87)
B3	Für eine kurze Zeit, dann Verlagerung auf kognitive Training Apps - B3: Ja, ich hab die Apps nur noch kurz gemacht (B3, Z. 105). - B3: Und ich habe dann eher ein bisschen wieder neue Apps für mein Gehirn gemacht [...] (B3, Z. 25)

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.2 App-Präferenzen

Tabelle 5 bietet einen Überblick über die bevorzugten digitalen Anwendungen für das Eigentaining und zeigt, dass spezifische sprachtherapeutische Apps verwendet werden.

Tabelle 5: Sprachtherapeutische Apps (UK. 2.1) und App-Präferenzen (UK 2.6)

Person	Kennengelesene/ installierte Apps (Tablet)	Spezifische Nutzung
B1.1	Language App (Tactus Therapy), Lexico Artikulation	- Keine Nutzung für digitales Eigentaining zu Hause, in Therapie verwendet - Für sprachtherapeutische Zwecke konzipierte Apps (B1, Z. 72; Z. 89; Z. 164)
B2	myReha, Lexico 1 & 2, Lies mal - Küken, 4 Bilder 1 Wort, Schweizer Kantone - Quiz, Schreiben mit Silben, Stadt Land Fluss, Wort-Guru	- Nutzt ausschliesslich myReha für das digitale Eigentaining (B2, Z. 22) - Für sprachtherapeutische Zwecke konzipierte App - B2 bevorzugt besonders die Übungen „Sätze lesen“, „Wörter erraten“ und „Wörter ergänzen“, wobei ihm die Übung „Sätze lesen“ am meisten zusagt (B2, Z. 52-54).
B3	myReha, neolexon, Speech Care (Aphasie), Language App (Tactus Therapy), Lexico Artikulation, Lexico Apps 1 und 2, Schreiben mit Silben	- Nutzte hauptsächlich myReha, neolexon, Lexico Artikulation für das digitale Eigentaining (B3, Z. 55; Z. 67; Z. 160, Z. 166, Z. 170, Z. 176) - Für sprachtherapeutische Zwecke konzipierte Apps - Besonders hilfreich empfand B3 die Übung „Sätze nachsprechen“ in myReha (B3, Z. 67; Z. 180)

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.3 Zukünftige Nutzung des digitalen Eigentrainings

Die zukünftige Nutzung des digitalen Eigentrainings wird von B1.1, B1.2 und B3 nicht ausgeschlossen (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Zukünftige Nutzung des digitalen Eigentrainings (UK 2.7)

Zeile	Interviewsegment	Paraphrasierung
71	B3: Aber wenn ich keinen Platz mehr in XX [Name der ambulanten Logopädie] bekomme, weil sie dringenderen Fälle haben, diese Zeit wird kommen, dass sie [Krankenkasse] sagen fertig, dann würde ich die Apps wieder nutzen. [...]	B3 erklärt, dass er die Apps wieder nutzen würde, wenn er keinen Platz mehr in der ambulanten Logopädie hat.
6	B 1.2: [...] Wie es dann aussieht mit den Apps, wenn wir mal nicht mehr in diesem Therapiemodus drin sind [...] das ist dann wieder eine neue Erfahrung.	B1.2 weist darauf hin, dass es möglicherweise eine andere Erfahrung mit dem digitalen Eigentaining sein wird, wenn seine Ehefrau nicht mehr im intensiven Therapiemodus ist und das Setting sich verändert.
72	B1.2: [...] Den Patienten allein zu lassen damit, ist unrealistisch, wie es in einem Jahr aussieht, weiss ich nicht, aber aus der heutigen Sicht sehe ich das so.	B1.2 ist der Meinung, dass es unrealistisch ist, den Patienten mit dem digitalen Eigentaining alleine zu lassen. Wie sich die Situation in einem Jahr entwickeln wird, ist schwer abzuschätzen.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.3 Motivation

Im folgenden Abschnitt werden zentrale Ergebnisse zu den drei psychologischen Grundbedürfnissen im Kontext des digitalen Eigentrainings präsentiert. Es wird gezeigt, inwieweit die Grundbedürfnisse nach Deci und Ryan (1985) als Herausforderungen oder Erfolgsfaktoren für die Anwendung des digitalen Eigentrainings wirken.

4.3.1 Autonomieerleben durch digitales Eigentaining

B1.2 ist der Ansicht, dass ein klar strukturiertes Konzept im Umgang mit den Apps Patient:innen dabei unterstützt, den Überblick zu behalten. Zu viel Autonomie sei nicht zielführend (B1, Z. 91).

B2 gibt an, dass ihm die Möglichkeit gefällt, selbst zu entscheiden, welche Übung er durchführen möchte (B2, Z. 112 - 114). B2 meint, dass es hilfreich ist, die Übungen auch während der Ferien durchführen zu können (B2, Z. 108) (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Autonomieerleben durch digitales Eigentaining (UK 3.1)

Interview	Beispiele Interviewsegment
B1	- B1.2: Da muss einfach ein Konzept drin sein, sprich wo wollen wir hin, wo stehen wir, was von dieser App brauchen wir, zu welcher Zeit, mit welcher Intensität, in welche Tiefe, mit welchem Schwierigkeitsgrad. Man kann nicht einfach den Patienten sich allein überlassen, das geht nicht. Da verliert er sich (B1, Z. 91).
B2	- B2: Oder dass ich auswählen kann, welche Übung, I: Dass du selbst bestimmen kannst, was du machen möchtest? B2: Ja, genau (B2, Z. 112 - 114). - B2: [...] Ich war in den Ferien und habe in den Ferien geübt. Es ist gut, dass man es dann machen kann (B2, Z. 108).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.3.2 Kompetenzerleben und Wahrnehmung von Fortschritten

B1.2 befürchtet, dass Fehler im digitalen Eigentaining unbemerkt bleiben und den Fortschritt negativ beeinflussen, indem sich falsche Muster verfestigen (B1, Z. 141). Falsch eingestellte Parameter können B1.1 überfordern und das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen mindern (B1, Z. 165).

B2 nutzt das digitale Eigentaining mit dem Ziel, Fortschritte zu erzielen (B2, Z. 32). Er schätzt die Möglichkeit, seine Entwicklung über die Fortschrittsübersicht in der myReha App nachzuverfolgen (B2, Z. 84). Verbesserungen bemerkt er im beruflichen Kontext (B2, Z. 180) und empfindet das digitale Eigentaining als nützlich, obwohl es anstrengend ist (B2, Z. 32, Z. 180). B2 erklärt, dass das Üben tagesformabhängig ist und an Tagen, an denen er müde ist, Rückschritte wahrnimmt (B2, Z. 38).

B3 berichtet, dass er die Fortschrittsübersicht in der myReha App ebenfalls regelmässig überprüft habe, da sie für ihn wichtig war. Er vergleicht sie mit einer sportlichen Leistung, weil sie ihm seine Entwicklung verdeutlichte (B3, Z. 135). Er berichtet von einem Erfolgserlebnis

bei der Übung „Wortabruf“, bei der er alle Punkte erreicht hat, was für ihn ein wichtiger Erfolg darstellte (B3, Z. 57) (vgl. Tabelle 8).

Tabelle 8: Kompetenzerleben und Wahrnehmung von Fortschritten (UK 3.2)

Interview	Beispiele Interviewsegment
B1	- B1.2: Wir können sogar Sachen kaputt machen mit der App, nämlich, dass sie [B1.1] Sachen falsch selbst erlernt, weil sie es selbst nicht merkt, ob es jetzt richtig ist oder nicht (B1, Z. 141).
B2	- B2: Ich dachte, ich will zeigen, wie der Fortschritt ist. Das habe ich gedacht, deshalb habe ich die Übungen gemacht. [...] (B2, Z. 32). - B2: Im Geschäftsleben merke ich, dass es auch besser wird mit den Sätzen (B2, Z. 180). - B2: An Tagen, an denen ich müde bin, und vielleicht irgendwie, nach einer Sitzung, dann merke ich es. Dann geht der Fortschritt zurück (B2, Z.38). - B2: [...] ich fand es spannend, meinen Fortschritt zu sehen [...] (B2, 84).
B3	- B3: Ja, ich habe es [die Fortschrittsübersicht in der App myReha] immer wieder angeschaut. Es ist sehr wichtig für mich, es ist wie eine Sportleistung (B3, Z. 135). - B3: [...] das war für mich sehr wichtig, es war wie ein Erfolg [...] (B3, Z. 57).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.3.3 Soziale Eingebundenheit

B1.1 benötigt qualifizierte Fachpersonen, die sie beim digitalen Eigentraining begleiten, welche die Qualität dessen sichern und Fehler, wie eine falsche Aussprache, korrigieren, um falsche Muster zu vermeiden (B1, Z. 68). B1.2 hebt die Bedeutung menschlicher Interaktion und Motivation hervor, die eine App nicht ersetzen kann (B1, Z. 101). Therapeut:innen spielen eine zentrale Rolle, indem sie motivieren, Feedback geben, Pausen steuern und den Übungsfortschritt überwachen - Aufgaben, die weder vom Ehemann noch durch digitale Lösungen übernommen werden können (B1, Z. 114; Z. 177).

B2 gibt an, dass er in der Rehaklinik neue Übungen in der App myReha zunächst mit der Logopädin durchging und Unklarheiten besprach (B2, Z. 90-92). Ohne externe Hilfe sei die Nutzung neuer digitaler Anwendungen schwierig (B2, Z. 97 - 98). Auch die Eltern unterstützen B2 bei Fragen zur App (B2, Z. 94).

B3 beschreibt, dass die Logopädin ihm auch nach dem Rehaklinik Aufenthalt weiterhin Übungen in der App neolexon freischaltete (B3, Z. 123). B3 brauchte zu Beginn des Rehaklinik Aufenthaltes Unterstützung von der Logopädin bei der Nutzung der Apps, da es noch zu herausfordern war (B3, Z. 164; Z. 166). Zudem sei das gemeinsame Üben mit der Therapeutin wichtiger als das Üben mit einer App (B3, Z. 153) (vgl. Tabelle 9).

Tabelle 9: Soziale Eingebundenheit (UK 3.6)

Interview	Beispiele Interviewsegment
B1	- B1.2: Eine App kann nicht motivieren. Eine App kann nicht lachen, eine App kann nicht Emotionen überbringen. Das können nur wir [Menschen] (B1, Z. 101). - B1.2: Oder ein Motivator, ein Lachen, jemand der korrigiert oder der merkt, jetzt ist es genug [in Bezug auf das Üben] [...] oder vielleicht sagt er [der/die Therapeut:in], wir machen noch eine Runde. Aber das ist auch nicht der Ehemann, nicht die App. Das muss der Therapeut sein, der auch fachlich qualifiziert ist (B1, Z. 114).
B2	- B2: Und es ist so, dass auch meine Eltern geschaut haben und mir gezeigt haben, wie es funktioniert (B2, Z. 94).
B3	- B3: [...] Ich weiss, dass ich sie [die Logopädin] immer fragen kann, wenn ich etwas brauche (B3, Z. 123). - B3: Ja, die Logopädin hat mir dabei geholfen, weil ich das zu Beginn nicht allein hinbekommen habe (B3, Z. 164).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.3.4 Intrinsische Motivation

B2 zeigt intrinsische Motivation für das digitale Eigentaining im Bestreben wieder zu lernen und sich zu verbessern (B2, Z. 100). Trotz wiederholten Fehlern bleibt er durch seinen inneren Willen motiviert und übt weiter (B2, Z. 166). Er glaubt, dass das digitale Eigentaining gut für ihn sei und er es benötigt (B2, Z. 204).

B3 berichtet, dass die auf zwei halbe Stunden pro Tag begrenzte Logopädie in der Rehaklinik den Wunsch nach zusätzlichen Übungen hervorrief, um weitere Fortschritte zu erzielen (B3, Z. 131) (vgl. Tabelle 10).

Tabelle 10: Intrinsische Motivation (UK 3.3)

Person	Grund für Nutzung	Interviewsegment
B2	- Intrinsische Motivation durch den Wunsch zu lernen und sich zu verbessern - Glaube an die Notwendigkeit und den Nutzen des digitalen Eigentrainings	- B2: Wieder zu lernen. Das ist eigentlich meine Motivation, um mich zu verbessern (B2, Z. 100). - B2: [...] Wenn immer das Gleiche kommt, aber dann denke ich, es ist halt so, dann mache ich es halt noch einmal. Mein innerer Wille. Ich weiss ja, dass ich das mache, und dann mache ich das (B2, Z. 166). - B2: Schon [B2 macht jeden Tag die Übungen], weil ich merke, dass es gut ist und ich das brauche. [...] (B2, Z. 204).
B3	- Wunsch nach mehr Übungen aufgrund begrenzter Therapiezeit und dem Bestreben nach Fortschritt	- B3: Aber das ging nicht. Es waren zwei halbe Stunden pro Tag möglich. Ich habe immer wieder gefragt, ob nicht mehr geht, aber es ging nicht. Also habe ich gesagt, ich will mehr, mehr, mehr Übungen mit den Apps, weil ich weiterkommen möchte. (B3, Z. 131).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.3.5 Affektive und kognitive Bewertung

B1.2 ist der Meinung, dass das digitale Eigentaining im Alleingang zu Frustration führt (B1, Z. 108; Z. 120 -123).

B2 beschreibt das Eigentaining als unterhaltsam, auch wenn es manchmal frustrierend ist, besonders wenn Fehler auftreten (B2, Z. 128-130). Trotz dieser Frustration ist er nie an einen Punkt gekommen, das Üben vollständig aufzugeben (B2, Z. 134). B2 hält das Üben mit der

App für nützlich (B2, Z. 136). Er empfindet es als nicht zeitaufwendig und es passt gut in seinen Alltag (B2, Z. 138 - 140). Langweilig ist das Üben für ihn nie (B2, Z. 137 - 142).

B3 beschreibt, dass die Nutzung der App zu Frustration führen kann, wenn die eigene Wahrnehmung von den tatsächlichen Fähigkeiten abweicht (B3, Z. 150) (vgl. Tabelle 11).

Tabelle 11: Affektive und kognitive Bewertung (UK 3.5)

Person	Beispiele Interviewsegment
B1.1	- B1.2: Der Computer [digitales Eigentaining mit App] ist eigentlich keine gute Lösung für zum allein nutzen. Gar nicht. Es ist frustrierend (B1, Z. 108).
B2	- B2: Kann manchmal sein. Ja. Wenn ich merke, dass ich etwas falsch mache, dann frustriert es mich. Dann breche ich vielleicht ab und mache es wieder neu (B2, Z. 130).
B3	- B3: Ja, es gab definitiv Frustrationen [bei der Nutzung der App]. Ich dachte, ich kann etwas, aber dann habe ich gemerkt, dass ich es noch nicht richtig kann. Das war frustrierend (B3, Z. 150).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.4 Herausforderungen

In Kapitel 4.4.1 bis 4.4.6 werden die zentralen Aussagen zu den Herausforderungen beim digitalen Eigentaining dargestellt.

4.4.1 Hohe Kosten

Die Kosten wurden einmal genannt. B2 glaubt die App myReha ist teuer (B2, Z. 184) (vgl. Tabelle 12).

Tabelle 12: Kosten (UK. 4.1)

Aspekte Herausforderung	Beispiele Interviewsegment
- Hohe Kosten	- B2: Ja, ich glaube es ist viel Geld [c.a. 70 Franken pro Monat] (B2, Z. 184).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.4.2 Unzureichende Benutzerfreundlichkeit und Bedienmethoden

B1.2 beschreibt, dass das digitale Eigentaining für Menschen mit Aphasie herausfordernd ist, da bereits grundlegende Aufgaben, wie beispielsweise das Starten eines Gerätes, Probleme verursachen können (B1, Z. 89). Die unterschiedlichen Bedienmethoden der Apps, wie Wischen oder Antippen, sind für B1.1 zu schwierig (B1, Z. 198). Er spricht sich daher dafür aus, sich auf eine einzige App festzulegen (B1, Z. 200). Die Nutzung der Language App (Tactus Therapy) ist kompliziert und überfordernd aufgrund zu vieler Einstellungsmöglichkeiten (B1, Z. 165; Z. 167; Z. 177).

B2 gibt an, dass er unsicher ist, wie die Apps jeweils bedient werden, wenn er sie wieder öffnet und ob er Wischen oder Tippen müsse (B2, Z. 194) (vgl. Tabelle 13).

B3 hatte zu Beginn ebenfalls Schwierigkeiten, die Language App zu bedienen (B3, Z. 162).

Tabelle 13: Unzureichende Benutzerfreundlichkeit (UK 4.2) / Unterschiedliche Handhabung der Apps (UK 4.7)

Aspekte Herausforderung	Beispiele Interviewsegment
- Starten von Geräten und Passworteingabe	- B1.2: Ein Mensch mit Aphasie hat schon mal das Problem einen Laptop zu starten oder ein iPad zu starten und dann ein Passwort einzugeben [...] (B1, Z. 89).
- Authentifizierung bei cloud-basierten Apps	- B1.2: [...]Und eine Cloud-basierte App, da musst du dich authentifizieren, da fängt es schon an. Und sich darin erstmal zurecht zu finden [...] (B1, Z. 89).
Überforderung durch zu viele Funktionen: - Verwirrende Navigation zwischen verschiedenen Bereichen - Risiko von Fehlbedienungen und versehentlichen Einstellungsänderungen - v.a. Language App (Tactus Therapy)	- B1.2: Das hier [zeigt auf Language App], dass man hier nicht am falschen Ort, in der falschen Lektion, in den falschen Möglichkeiten, mit den falschen Einstellungen landet und sich dann selbst überfordert, die Gefahr dafür ist gross. [...] (B1, Z. 165). - B3: [...] aber am Anfang konnte ich das [Language App] nicht selbst bedienen. Die Handhabung war anfangs zu viel für mich, zum Beispiel das Hinzufügen und Entfernen von Übungen. Es war zu kompliziert (B3, Z. 162).
- Überforderung durch multiple Apps mit unterschiedlicher Bedienung - Schwierigkeiten beim Wechsel zwischen Wisch- und Tipp-Gesten	- B1.2: [...] das ist eine Kernaussage [sich für eine App zu entscheiden]. Man kann nicht mit 100 Apps arbeiten [...] (B1, Z. 199 - 200). - B2: Wenn ich es wieder aufmache, frage ich mich, wie das jetzt geht. Dann frage ich mich, wie geht das jetzt? Mhm, ist es jetzt drücken oder wischen? [...] (B2, Z. 194).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.4.3 Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität

B1.2 bevorzugt praxisorientiertes Üben mit B1.1, wie beispielsweise das Lesen von Schriftzügen im Zug, da er es einerseits spielerisch und andererseits nützlicher empfindet als die Nutzung des digitalen Eigentrainings (B1, Z. 93). Er weist darauf hin, dass cloud-basierte Systeme und Algorithmen standardisierte Entscheidungen treffen. Dies hält er für ungeeignet, da Patient:innen individuelle Krankheitsbilder haben. Entscheidungen sollten an den spezifischen Bedarf angepasst werden (B1, Z. 123; Z. 99). An guten Tagen könnte das Niveau passend sein, an anderen jedoch überfordernd und frustrierend (B1, Z. 206) (vgl. Tabelle 14).

Tabelle 14: Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität (UK 4.3)

Aspekte Herausforderung	Beispiele Interviewsegment
- Standardisierte Entscheidungen für Therapie	- B1.2: [...] Man kann unter Umständen über die Cloud Entscheidungen standardisiert treffen, über Algorithmen und so. Ich habe das Gefühl, das ist der falsche Weg. Man sollte es nicht bei Patienten machen, die alle ein individuelles Krankheitsbild haben (B1, Z. 123). - B1.2: Und ich habe das Gefühl, dass der Computer den Therapeuten von der Verantwortlichkeit entbindet. Nämlich indem, dass die Cloud dann sagt, wo es möglicherweise durchgeht [...]. (B1, Z.99)
- Tagesform wird nicht berücksichtigt	- B1.2.: [...] weil der Schwierigkeitsgrad der App nimmt zu durch die Übungen. Und die Tagesform ist ja auch immer anders [...] Wenn der Patient an einem guten Tag arbeitet, ist das Niveau vielleicht perfekt. An einem anderen Tag ist das Niveau überfordernd und frustriert ihn (B1, Z. 206).
- Praxisorientiertes Üben	- B1.2: [...] Wir sind im Zug unterwegs und dann liest sie alles, was sie lesen kann [...]. Einfach viel mehr praxisorientiert. Wir sitzen im Zug und dann sage ich alles, was gross ist, das kannst du mir vorlesen. Das ist wie ein Spiel. [...] Das bringt viel mehr als diese Apps abzuspuhlen (B1, Z. 193).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.4.4 Alltagsanforderungen und Belastungen

Die Unterkategorien „Belastung durch Alltagsanforderungen“ (UK 4.4) und „Fehlende Energie/Kognitive Belastung“ (UK 4.6) wurden am häufigsten genannt und als Hauptgründe für die Nichtnutzung des digitalen Eigentrainings identifiziert. Besonders die hohe Therapieintensität führt dazu, dass die nötige Energie für das digitale Eigentaining fehlt. Weitere relevante Aspekte sind: Einschränkungen durch Begleitstörungen und Aphasie, Herausforderungen bei alltäglichen Aufgaben, Anpassung an die veränderte Lebensrealität nach der Rehaklinik, kognitive und physische Anstrengung sowie die Notwendigkeit von Pausen nach der Therapie. Exemplarische Aussagen der Interviewpartner:innen sind in der Tabelle 15 aufgeführt, eine Übersicht dieser Aspekte ist in Abbildung 3 zu finden (vgl. Tabelle 15; Abbildung 3).

Tabelle 15: Belastung durch Alltagsanforderungen (UK 4.4) und Fehlende Energie/ Belastung (UK 4.6).

Aspekte Herausforderung	Beispiele Interviewsegment
- Einschränkungen durch Begleitstörungen und Aphasie	- B1.2: [...] Die Nutzung von Apps nach der Rehaklinik ist unrealistisch, da der Alltag durch körperliche Einschränkungen und die Aphasie stark erschwert ist. Der Alltag [...] wird einfach sehr schnell kurz. Man braucht für alles mindestens viermal so lange (B1, Z. 4).
- Therapieintensität	- B1.2: Und dann kommt dazu, dass man ja in einem ambulanten Setting drin ist [...]. Das heisst, die Tage werden enorm kurz. Dann wollen wir noch selber irgendwie im Selfsetting Zuhause noch etwas selbst machen, das ist unrealistisch. [...] (B1, Z. 6). - B3: [...] Jetzt [nach der Rehaklinik] merke ich, dass es schwierig ist, nach acht Stunden Logopädie die nötige Energie für die Apps zu haben (B3, Z. 19).
- Herausforderungen bei alltäglichen Aufgaben	- B1.2: [...] und schon das Aufstehen und das Hierherkommen ist ein Kraftakt für XX [B1.1] [...] (B1, Z. 8). - B3: [...] In der Klinik hatte ich Zeit, weil ich nicht im normalen Leben war. Ich konnte zum Beispiel zu Beginn keinen Kaffee bestellen, das war nicht möglich, als ich in der Stadt war. [...] Aber in der Klinik wussten alle Bescheid, du musst nur drauf zeigen. Und daher hatte ich Zeit für die Apps. [...] (B3, Z. 17-19).
- Anpassung/ Veränderte Lebensrealität nach der Rehaklinik	- B1.2: Die Logopädie Apps [...], diese haben uns weniger gebracht, als wir dachten. [...] Ich dachte gerade auch als Informatiker, super Sache, sehr cool. [...] Aber das ist gar nicht realistisch. Es passt nicht in unser Leben (B1, Z. 160). - B3: [...] In der Klinik waren die Apps sehr wichtig für mich, aber im normalen Leben überfordert mich das Üben mit vielen Apps (B3, Z. 21).
- Kognitive und physische Anstrengung	- B1.2: Wie ein [...] Spitzensportler, der sich auf die Olympia-Qualifikation vorbereitet, ohne dass er vorher weiss, ob er gehen kann. So muss ein kranker Mensch alles geben und daran glauben, dass das, was er macht, ihm hilft. Einfach mal das. Nur hat er einfach noch beide Hände zusammengebunden (B1, Z. 133).
- Notwendigkeit von Pausen nach Therapie	- B3: [...] Und nach zwei Stunden Logopädie muss ich oft eine Stunde schlafen [...], (B3, Z. 63).

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 3: Balkendiagramm der Alltagsanforderungen und Belastungen. Es werden die Nennungen der Aspekte von Alltagsanforderungen und Belastungen gezeigt. Dabei wurde die Therapieintensität am häufigsten thematisiert.

4.4.5 Feedback-Mechanismen

B1.2 erklärt, dass die Artikulationsübungen in der Lexico App nur mit externem Feedback von Therapeut:innen sinnvoll sind (B1, Z. 72).

B2 schildert, dass die Spracherkennung der myReha App gesprochene Sprache manchmal falsch interpretiert, was zu fehlerhaften Bewertungen oder Transkriptionen führt (B2, Z. 62 - 66). Zudem spricht er die Herausforderung an, dass die App keine ausreichende Möglichkeit bietet, selbst gesprochene Wörter, die falsch erkannt wurden, erneut anzuhören (B2, Z. 148) (vgl. Tabelle 16).

Tabelle 16: Feedback-Mechanismen (UK 4.5)

Aspekte Herausforderung	Beispiele Interviewsegment
- Fehlende Korrektur	- B1.1 (zeigt auf Language (Tactus Therapy) und Lexico Artikulation). B1.2: Also es gibt von mir aus wieder zwei Sachen. Das wäre dann mal das Lexico. Dort muss einfach jemand die Aussprache kontrollieren, sonst ist es ein Quatsch [...]. - B2: Gerade die Übung mit den Sätzen lesen. Wenn ich sage „Apfel“ und es ist kreuzfalsch, dann höre ich ja nicht, was es eigentlich heisst. Es ist schade, dass man hier nicht auf das Wort tippen kann, um es sich noch einmal anzuhören (B2, Z. 148).
- Falsche Transkription	- B2: Hier zum Beispiel, ich habe „Ja“ gesagt und dann heisst es, das ist richtig. Aber ich dachte, das stimmt doch nicht. Trotzdem heisst es ja, es ist richtig. Oder auch hier, ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt „was für eine“ und dann steht hier „da warst du eine“ [...] das stimmt nicht. [...] (B2, Z. 62-66).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.4.6 Anpassungen ans Schweizerdeutsche

B2 berichtet, dass ihm die Umstellung aufs Standarddeutsche nach seinem Hirninfarkt schwerfällt (B2, Z. 212). Da die myReha App auf Standarddeutsch basiert, werden seine Antworten nicht immer korrekt erkannt (B2, Z. 208) (vgl. Tabelle 17).

Tabelle 17: Anpassungen ans Schweizerdeutsch (UK 4.8)

Aspekte Herausforderung	Beispiele Interviewsegment
- Kein Schweizerdeutsch in App myReha - Umstellung auf Standarddeutsch ist schwierig	- B2: Es gibt zwei, drei Fragen, bei denen ich etwas sage und die App sagt, dass es falsch ist, aber es ist eigentlich richtig. (B2, Z. 208). - B2: Ja, weil es für mich mit dem Hirnschlag nicht einfach ist, mich auf die Sprache umzustellen. Es ist mühsam [...] (B2, Z. 212).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.5 Erfolgsfaktoren

In den Kapiteln 4.5.1 bis 4.5.6 werden die zentralen Aussagen zu den Erfolgsfaktoren beim digitalen Eigentaining dargestellt.

4.5.1 Kosten

B3 erklärt, dass er bereit ist, für die Nutzung der Apps zu bezahlen (B3, Z. 115) (vgl. Tabelle 18).

Tabelle 18: Angemessene Kosten (UK 5.1)

Aspekte Erfolgsfaktoren	Beispiele Interviewsegment
- Bereitschaft zur Investition	- B3: Nein, das spielt für mich keine Rolle. Ich würde auch zahlen (B3, Z. 115).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.5.2 Benutzerfreundlichkeit

B2 berichtet, dass er bei Schwierigkeiten bei der Nutzung der myReha App auf ein „Hilfefeld“ zugreifen kann, welches ihm eine hörbare Erklärung zur Aufgabe bietet (B2, Z. 90).

B3 gibt an, dass das digitale Eigentaining technisch immer funktionierte und keine Hindernisse auftraten (B3, Z. 145-148) (vgl. Tabelle 19).

Tabelle 19: Benutzerfreundlichkeit (UK 5.2)

Aspekte Erfolgsfaktoren	Beispiele Interviewsegment
- Hilfe-Feld für hörbare Erklärungen	- B2: [...] Oder hier hat es auch ein „Hilfe“-Feld [Anm.: Ein Bereich, bei dem man eine hörbare Erklärung erhält, wie die Aufgabe funktioniert]. Dann höre ich, wie es geht, das ist gut (B2, Z. 90).
- Technische Zuverlässigkeit	- I: [...] hast du bei der Nutzung der App auch Schwierigkeiten oder Hindernisse erlebt? B3: Nein, nie. I: Nie? Das hat immer funktioniert? B3: Immer (B2, Z. 145-148).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.5.3 Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität

B2 erklärt, dass er die Übung „Sätze schreiben“ in der myReha App mag. Er gibt an, dass diese Übung für seine berufliche Tätigkeit ebenfalls von Nutzen sei (B2, Z. 76, Z. 180). Des Weiteren schätzt er, dass myReha die Übungen automatisch an das Niveau der Nutzer:innen anpasst, wobei der Schwierigkeitsgrad variiert und somit für Abwechslung sorgt (B2, Z. 186). B3 schildert, dass die App [Lexico Artikulation] anfangs geholfen hat bei seinen Schwierigkeiten mit der Lautbildung (B3, Z. 170). Er schätzt, dass die App myReha ihm eine wöchentliche Übersicht „Wochenrückblick“ bietet, die ihm relevante Übungen aufgrund seiner vergangenen Übungsleistungen vorschlägt (B3, Z.125) (vgl. Tabelle 20).

Tabelle 20: Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität (UK 5.3)

Aspekte Erfolgsfaktoren	Beispiele Interviewsegment
- Berufsrelevanz	- B2: [...] Also in der Therapie hatte ich das gerne, diese Sätze zum Schreiben [in myReha App]. Ich finde diese Übung praktisch. Ich brauche das auch für die Arbeit (B2, Z. 76). - B2: Spannend ist die Übung zum Sätze schreiben [...] Im Geschäftsleben merke ich, dass es auch besser wird mit den Sätzen (B2, Z. 180).
- Störungsbild spezifische Hilfe	- B3: [...] Aber ich finde die App [Lexico Artikulation] auch sehr hilfreich, besonders bei meinen Problemen mit den Lauten „sch“ und „s“ (B3, Z. 170).
- Individuelle Übersicht der wichtigsten Übungen	- B3: Das coole an der App [zeigt auf „myReha“] ist, dass sie den Wochenüberblick zeigt und anzeigt, was wichtig für mich ist und was nicht [...] (B3, Z. 125).
- Shaping	- B2: Ich fand es spannend, aber es war immer dasselbe. [...]. Bei myReha ist es je nach Schwierigkeit manchmal anders (B2, Z. 186).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.5.4 Technikaffinität

B1.1 war vor dem Ereignis technikaffin und nutzte regelmässig Computer, iPad und iPhone. Sie verwendete den Computer täglich für die Arbeit (B1, Z. 28). Trotz ihrer Hemiparese bewältigt sie die Nutzung von iPad und Computer selbstständig (B1, Z. 41 - 42).

B2 gibt an, dass Apps im Allgemeinen für ihn nichts Neues waren (B2, Z.118). Bei Problemen mit der App hole er sich bei Bedarf Hilfe (B2, Z. 120).

B3 berichtet, dass er vor dem Ereignis stets mit Computern und Smartphones gearbeitet habe (B3, Z.166) (vgl. Tabelle 21).

Tabelle 21: Technikaffinität (UK 5.6)

Aspekte Erfolgsfaktoren	Beispiele Interviewsegment
- Technikvertrautheit	- I: Hast du viel mit dem Computer gearbeitet? B1.1: (Nickt) (B1, Z. 24-25) - B2: Nein [Apps waren nicht fremd]. Wenn ich Fragen habe, dann hole ich Hilfe. [...]. Danach weiss ich, wie man es bedient. Auch mit Computern. Wenn ich etwas nicht finde, dann frage ich (B2, Z. 120). - B3: Ja, das ist kein Problem, jeden Tag habe ich es [Computer und Smartphones] gebraucht. [...] Klar, am Anfang musste ich auch erst lernen, wie man das [neolexon] richtig nutzt, aber später ging alles viel leichter (B3, Z.166).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.5.5 Feedback-Mechanismen

B2 schätzt das Feedback der myReha App, welche angibt, bei welchen Lauten Fehler gemacht wurden, einschliesslich der prozentualen Genauigkeit (B2, Z. 56, Z. 65).

B3 schätzt ebenfalls dieses Feedback der App myReha, die den Prozentsatz der korrekten Aussprache anzeigt und Informationen über die Bereiche liefert, die noch verbesserungswürdig sind (B3, Z. 65, Z. 182, Z. 184). B3 empfindet diese Art Anzeige als motivierend, da sie die fehlerhaften Laute sichtbar macht (B3, Z. 184) (vgl. Tabelle 22).

Tabelle 22: Feedback-Mechanismen (UK 5.5)

Aspekte Erfolgsfaktoren	Beispiele Interviewsegment
- Fehlererkennung und -korrektur	- B2: Also, die Sätze lesen. Da habe ich schon gemerkt, wenn ich sehe, was dort steht, sage ich es und es ist falsch. Dann denke ich, warum ist es falsch? Wenn ich dann sehe, dass es anzeigt, wo es falsch ist, merke ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Zum Beispiel, es heisst „der Hammer“, aber ich lese „die Putzmittel“, und habe es nicht bemerkt. Ich sehe es hier. [...] (B2, Z. 56).
- Prozentuale Fehleranalyse	- B3: Die App zeigt genau, wie viel Prozent des Wortes korrekt ausgesprochen wurde. Also nur vierzig Prozent. Das finde ich gut (B3, Z. 65). - B3: Weil ich gemerkt habe, dass ich etwas nicht kann und die Spracherkennung der App mir genau anzeigt, wie viel Prozent des Wortes nicht korrekt war und wo es Probleme gibt. Das war für mich sehr wichtig. Wenn ich nur die Übung in [neolexon] allein mache, dann ist das frustrierend, weil ich nicht weiss, warum es nicht funktioniert. Da brauche ich die Hilfe meiner Logopädin, aber bei [myReha] zeigt mir die App direkt, wo das Problem liegt (B3, Z. 182).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.5.6 Integration in den Alltag

B2 integriert das digitale Eigentaining in seine tägliche Routine, nämlich während seine Mutter kocht (B2, Z. 48) (vgl. Tabelle 23).

Tabelle 23: Integration in den Alltag (UK 5.4)

Aspekte Erfolgsfaktoren	Beispiele Interviewsegment
- Einbindung in Routine	- B2: [...]. Also wenn meine Mutter kocht, dann mache ich es. Dann ist ein Uhr, fertig, und vielleicht, danach ist es ja zwei. [...] (B2, Z. 48).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.6 Therapeut:in-Patient:in-Beziehung

Die folgenden Kapitel 4.6.1 bis 4.6.2 fassen die Meinungen zusammen, ob das digitale Eigentaining als Ersatz oder als Ergänzung zur Logopädie vor Ort genutzt werden sollte.

4.6.1 Digitales Eigentaining als Ersatz für Logopädie vor Ort

B1.2 hält das digitale Eigentaining ohne professionelle Begleitung für kontraproduktiv und schädlich für das Selbstvertrauen von B1.1 (B1, Z. 165, Z. 91, Z. 204). Aufgrund seiner

fehlenden therapeutischen Qualifikation sieht er sich nicht als geeigneten Begleiter für das digitale Eigentaining (B1, Z. 10).

B2 ist der Meinung, dass das Üben mit der App ähnlich wie Logopädie ist, aber nicht die Logopäd:innen ersetzen kann (B2, Z. 160).

B3 erklärt, dass das Üben mit Apps, Familie oder Freunden keine Therapie ersetzen kann (B3, Z. 71; Z. 93; Z. 95). Er berichtet, dass seine Eltern anfangs skeptisch gegenüber der Nutzung der Apps in der Rehaklinik waren. Später änderten sie ihre Meinung. Sie bevorzugten es, dass er die App zu Hause nutzt, anstatt die lange Strecke zur ambulanten Logopädie zu fahren (B3, Z. 73 - 91) (vgl. Tabelle 24).

Tabelle 24: Digitales Eigentaining als Ersatz für Logopädie vor Ort (UK 6.1)

Aspekte Logopädie Ersatz	Beispiele Interviewsegment
- Notwendigkeit professioneller Begleitung	- B1.2: [...] Die Menschen mit diesen Werkzeugen allein zu lassen, ist grob fahrlässig. Das demoralisiert die Menschen mehr, als dass sie motivieren. [...] (B1, Z. 204). - B1.2: [...] Das [digitales Eigentaining] ist sehr kontraproduktiv, ohne professionelle Begleitung (B1, Z. 165).
- Bevorzugung der Therapie vor Ort	- B1.2: Und dann kommt dazu, dass man ja in einem ambulanten Setting drin ist [...]. Das heisst, die Tage werden enorm kurz. Dann wollen wir noch selber irgendwie im Selfsetting Zuhause noch etwas selbst machen, das ist unrealistisch. [...] (B1, Z. 6). - B3: Aber wenn ich 1:1-Therapie habe, ist das sicher besser als eine App (B3, Z. 71)
- Kein Ersatz	- B2: Genau. Und das ist eigentlich wie Logopädie. Aber mit der App... sie ersetzt die Logopädie nicht, das geht nicht (B2, Z. 160). - B3: Eine Logopädin kann man nicht ersetzen (B3, Z. 95).
- Rolle Angehörige	- B1.2: [...] Und vielleicht auch der Partner der falsche Therapeut in diesem Sinne ist [mit B1.1 das digitale Eigentaining durchzuführen]. Er ist kein Therapeut, oder? (B1, Z.10). - B3: Aber eine App und deine Eltern, deine Schwester, dein Bruder, deine Kollegen, das ist keine Therapie (B3, Z. 93).

Quelle: Eigene Darstellung.

4.6.2 Digitales Eigentaining als Ergänzung für Logopädie vor Ort

B1.2 ist der Ansicht, dass digitales Eigentaining eine sinnvolle Abwechslung sein kann, jedoch nicht übermässig eingesetzt, qualifiziert angeleitet und überwacht werden sollte (B1, Z. 79). In den frühen Phasen der Krankheit sind Therapeut:innen unverzichtbar, während digitale Anwendungen später zur gezielten Verbesserung von Aussprache oder Formulierungen eine sinnvolle Ergänzung bieten können (B1, Z. 183). Entscheidend sind eine qualifizierte Betreuung sowie die richtige digitale Unterstützung zum passenden Zeitpunkt (B1, Z. 72; Z. 208; B1, Z. 210).

B3 nutzte das digitale Eigentaining in der Rehaklinik als Ergänzung zur logopädischen Therapie, da die begrenzte Anzahl an Therapieeinheiten seinen Bedarf nicht vollständig deckte (B3, Z. 131) (vgl. Tabelle 25).

Tabelle 25: Digitales Eigentaining als Ergänzung zur Logopädie vor Ort (UK 6.2)

Aspekte Logopädie Ergänzung	Beispiele Interviewsegment
- Begleitung in frühen Phasen und Ergänzung in späteren Phasen	- B1.2: Für mich liegt die Kernaussage darin, dass es gerade am Anfang einen Therapeuten braucht und keine Apps. Wenn es später darum geht, eine App zum Üben zu nutzen – etwa um die Formulierungen zu verbessern oder die Aussprache zu verfeinern, wenn man schon soweit ist, dass nur noch eine leichte Unklarheit beim Sprechen besteht, besonders unter Stress oder Nervosität – dann kann eine App eine sinnvolle Ergänzung sein [...] B1, Z. 183)
- Qualifizierten Betreuung zum richtigen Zeitpunkt	- B1.2.: [...] Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und als Abwechslung ist es eine gute Sache. [...] Nicht zu viel, qualifiziert, überwacht und dass man spürt, wie der Patient damit umgeht. Dann finde ich das sehr gut. Aber einen Patienten mit der App allein zu lassen, schau mal selber, das ist Quatsch, das geht nicht (B1, Z. 79).
- Bedarf an zusätzlicher Übungsmöglichkeit	- B3: [...] Es waren zwei halbe Stunden pro Tag möglich. Ich habe immer wieder gefragt, ob nicht mehr geht, aber es ging nicht. Also habe ich gesagt, ich will mehr, mehr, mehr Übungen mit den Apps, weil ich weiterkommen möchte (B3, Z. 131).

Quelle: Eigene Darstellung.

5 Diskussion

Im Folgenden steht die Diskussion und Beantwortung der zentralen Forschungsfrage im Fokus:

Wie nutzen aphasische Patient:innen sprachtherapeutische Apps für das digitale Eigentaining im Rehabilitationsprozess und welche Herausforderungen sowie Erfolgsfaktoren lassen sich aus den Erfahrungen der Patient:innen ableiten?

Zunächst wird die Frage „*Wie nutzen aphasische Personen sprachtherapeutische Apps für das digitale Eigentaining im Rehabilitationsprozess?*“ beantwortet (vgl. Kapitel 5.1). Anschliessend wird die Frage geklärt: „*Welche Herausforderungen und Erfolgsfaktoren lassen sich aus den Erfahrungen der Patient:innen ableiten?*“ (vgl. Kapitel 5.2). Abschliessend werden die zentralen Erkenntnisse zur Forschungsfrage zusammengefasst (vgl. Kapitel 5.3).

5.1 Nutzung

Die Nutzung des digitalen Eigentrainings variiert je nach Verlaufsphase der Aphasie und den individuellen Bedürfnissen der befragten Personen (vgl. Kapitel 4.2).

B2 mit einer mittelschweren Aphasie, der sich in der chronischen Phase befindet, nutzte das digitale Eigentaining mit der App myReha täglich für durchschnittlich 30 Minuten zu Hause über drei Monate hinweg weiter (Stand zum Zeitpunkt des Interviews). Er integrierte es als Mittagsroutine in seinen Alltag (vgl. Kapitel 4.5.6). Dies korrespondiert mit den Ergebnissen von Kurland et al. (2014), welche bei Personen mit chronischer Aphasie eine durchschnittliche tägliche Übungszeit von 18 Minuten über einen Zeitraum von sechs Monaten dokumentierten. Ebenso zeigt die Forschung, dass die App neolexon im Durchschnitt 28 Minuten täglich über neun Monate hinweg genutzt wurde (Jakob et al., 2022). Auf Basis dieser Erkenntnisse erscheint eine tägliche Nutzungsdauer von bis zu 30 Minuten als empfehlenswert.

Im Gegensatz dazu setzte B1.1 das digitale Eigentaining nach dem stationären Aufenthalt trotz der anfänglichen Begeisterung und Informatikhintergrundes von B1.2. nicht fort. Auch B3, der das digitale Eigentaining während seines Aufenthalts in der Rehaklinik täglich durchführte, reduzierte die Nutzung nach der Entlassung auf einen kurzen Zeitraum und hörte schliesslich ganz damit auf (vgl. Kapitel 4.2.1). Die Ergebnisse zeigen, dass digitales Eigentaining nicht automatisch zur Überbrückung zwischen stationärer und ambulanter Therapie genutzt wird (vgl. Kapitel 4.2.1). Allerdings ist hervorzuheben, dass in allen drei Fällen eine zügige therapeutische Anschlussversorgung sichergestellt war.

Diese Ergebnisse sind auch im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Therapiefrequenzen der Befragten zu analysieren, insbesondere im Vergleich zwischen der postakuten Phase (B1.1 und B3) und der chronischen Phase (B2) (vgl. Kapitel 4.1). Die von

B1.1 und B3 erhaltene Therapiefrequenz von vier bis acht Stunden pro Woche kommen der empfohlenen Therapiefrequenz von fünf bis zehn Stunden pro Woche nahe (Bhagal et al., 2003; Brady et al., 2016; DEGAM, 2020). B2 erhält eine Stunde logopädische Therapie pro Woche, was darauf hinweist, dass digitales Eigentraining insbesondere in der chronischen Phase als ergänzende Intervention sinnvoll sein kann.

Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch in den Einschätzungen zur zukünftigen Nutzung wider, die mit der verfügbaren Therapiezeit verknüpft ist. So äusserte B1.2, dass sich der Einsatz von Apps nach der intensiven Therapiephase verändern könnte (vgl. Kapitel 4.2.3). B3 bestätigte dies und gab an, die Apps wieder zu nutzen, falls die ambulante Logopädie nicht mehr verfügbar wäre: *„Wenn ich keinen Platz mehr in der ambulanten Logopädie bekomme, dann würde ich die Apps wieder nutzen“* (B3, Z. 71).

5.2 Motivation, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

Die SDT hebt drei zentrale psychologische Grundbedürfnisse hervor (Autonomie- und Kompetenzerleben sowie soziale Eingebundenheit), deren Befriedigung für die intrinsische Motivation und den Erfolg einer therapeutischen Intervention entscheidend sein können (Deci & Ryan, 2017; Biel & Haley, 2023, vgl. Kapitel 2.4). Die Erfahrungen der Befragten zeigen, dass diese Grundbedürfnisse sowohl als Erfolgsfaktoren als auch als Herausforderungen für die Nutzung des digitalen Eigentrainings wirken können.

In Bezug auf das Autonomieerleben schätzt B2 die selbstbestimmte Übungsgestaltung hinsichtlich Übungszeit, -ort und -inhalt (vgl. Kapitel 4.3.1). Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Starke und Mühlhaus (2018), die aufzeigen, dass digitale Technologien eine wichtige Unterstützung für das Selbstmanagement bieten, indem sie Patient:innen erlauben, ihr Training unabhängig und alltagsnah durchzuführen (Starke & Mühlhaus, 2018). B1.2 hingegen sieht zu viel Autonomie als kritisch an, da es zu Unsicherheiten und Überforderung führen kann (vgl. Kapitel 4.3.1). Dies verdeutlicht, dass ein gewisses Mass an Autonomie zwar motivierend sein kann, jedoch gezielte therapeutische Unterstützung erforderlich ist, um eine Überlastung zu vermeiden.

Die Aussagen der Befragten verdeutlichen eine intrinsische Motivation bei der Nutzung des digitalen Eigentrainings, die sich durch den inneren Antrieb auszeichnet, Fortschritte zu erzielen (vgl. Kapitel 4.3.4). Besonders das Kompetenzerleben spielt eine zentrale Rolle: Die visuelle Darstellung der Fortschritte innerhalb der App stärkt das Kompetenzerleben und wirkt motivierend auf die Nutzung (vgl. Kapitel 4.3.2). B3 zieht hierbei einen Vergleich zum Sport und hebt die Bedeutung der Fortschrittsanzeige für seine eigene Wahrnehmung hervor: *„Ja, ich habe es [die Fortschrittsübersicht in der App myReha] immer wieder angeschaut. Es ist sehr wichtig für mich, es ist wie eine Sportleistung. [...]“* (B3, Z. 135). Auch B2 empfindet es als motivierend, seine Fortschritte sichtbar nachvollziehen zu können, insbesondere da das

Training als „*happig*“ (B2, Z. 32) wahrgenommen wird. Dies verdeutlicht, dass die Nutzung der Anwendung mit einer kognitiven Belastung einhergeht. Eine visualisierte Erfolgskontrolle kann demnach dabei helfen, die Motivation aufrechtzuerhalten. B1.2 befürchtet hingegen, dass Fehler im digitalen Eigentaining unbemerkt bleiben und sich falsche Muster verfestigen, was das Kompetenzerleben beeinträchtigen könne. Zudem bestehe das Risiko, dass falsch eingestellte Parameter überfordern und das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen geschwächt werden (vgl. Kapitel 4.3.2). Diese Ergebnisse bestätigen die Forschungserkenntnisse, wonach visualisierte Erfolge in Apps das Gefühl der Kompetenz fördern können (Palmer et al., 2013; Jaume-i-Capo et al., 2014, zitiert nach Posenau, Leinweber & Barthel, 2022). Allerdings können automatisierte Systeme dieses nicht in ausreichendem Mass gewährleisten (vgl. Kapitel 4.4.3), wie auch Spaccavento et al. (2021) feststellten.

Die soziale Eingebundenheit - sei es durch das persönliche Umfeld oder die therapeutische Beziehung - spielt eine zentrale Rolle im digitalen Eigentaining (vgl. Kapitel 4.3.3). Obwohl alle drei Befragten mit digitalen Technologien vertraut waren, gestaltet sich der Einstieg dennoch als herausfordernd (vgl. Kapitel 4.5.4). Alle Befragten sehen die Notwendigkeit einer fachlichen Unterstützung durch Logopäd:innen, insbesondere in der Anfangsphase (vgl. Kapitel 4.4.2 & Kapitel 4.6.2). Die Qualitätssicherung, Korrekturen und emotionale Unterstützung durch Fachkräfte seien für den Erfolg der Nutzung unerlässlich. Emotionale Aspekte wie Motivation und Feedback werden als menschliche Stärken betrachtet, die Algorithmen nicht leisten können. Des Weiteren tragen die Therapeut:innen die Verantwortung, das digitale Eigentaining passend zum individuellen Lernniveau der Patient:innen einzusetzen (vgl. Kapitel 4.3.3 & Kapitel 4.6.2). Auch die Unterstützung aus dem sozialen Umfeld erleichtert den Umgang mit der Anwendung (vgl. Kapitel 4.3.3).

Die Erfahrungen der Befragten zeigen, dass digitales Eigentaining nicht als Ersatz für die Therapie angesehen wird, sondern als eine Ergänzung (vgl. Kapitel 4.6.1 & Kapitel 4.6.2). Dies spiegelt die Forschungserkenntnisse wider, wonach solche digitalen Lösungen zwar wirksam, aber oft weniger effizient als eine Therapie vor Ort sind (Palmer et al., 2019; Spaccavento et al., 2021) und daher lediglich unterstützend, nicht als vollständiger Ersatz für die logopädische Behandlung dienen können (Frieg, 2017).

Ein interessanter Aspekt zeigte sich in der Erfahrung von B3: Anfänglich begegnete das soziale Umfeld den Apps mit Skepsis. Diese Einstellung änderte sich jedoch angesichts der langen Autofahrten von B3 zur ambulanten Therapie. Die Familie begann, die Appnutzung als bevorzugte Alternative zu den Fahrten zu betrachten. Obwohl das digitale Eigentaining zu Hause eine höhere Übungsfrequenz ermöglicht, zeigt dieses Beispiel auch das Risiko auf, dass es als Ersatz statt als Ergänzung zur Therapie wahrgenommen werden kann (vgl. Kapitel 4.6.1).

Die affektive Bewertung des digitalen Eigentrainings zeigt ein Spannungsfeld auf (vgl. Kapitel 4.3.5). Während B2 das Training als unterhaltsam empfindet und nie daran dachte, aufzugeben, wies B1.2 darauf hin, dass allein durchgeführtes Üben schnell zu Frustration führen kann (vgl. Kapitel 4.3.5). Die Diskrepanz zwischen der subjektiv wahrgenommenen Kompetenz und der tatsächlichen Leistung führte bei B3 ebenfalls zu Frustrationserlebnissen (vgl. Kapitel 4.3.5). Ohne qualifiziertes Feedback besteht das Risiko, dass Betroffene die Ursachen dieser Diskrepanz nicht nachvollziehen können. Dies kann nicht nur die Motivation mindern, sondern auch die Nutzung der digitalen Anwendung einschränken.

Die Ergebnisse zeigen, dass das eigenständige Üben mit Apps vor allem dann möglich ist, wenn fachliche Begleitung und soziale Unterstützung vorhanden sind. Diese Aussagen decken sich mit Göldner et al. (2017), die aufzeigen, dass die therapeutische Beziehung ein zentraler Faktor für den Therapieerfolg ist (Göldner et al., 2017). Spaccavento et al. (2021) stellten ebenfalls fest, dass das Fehlen einer therapeutischen Begleitung die Nutzung des digitalen Eigentrainings reduzierte (Spaccavento et al., 2021).

Neben der sozialen Eingebundenheit ist Feedback ein weiterer Erfolgsfaktor für die Nutzung digitaler Eigentrainings. So schätzen B2 und B3 die gezielte Fehleranalyse der App myReha, welche prozentuale Rückmeldungen zu Fehlern und zur Korrektheit der Aussprache bietet (vgl. Kapitel 4.5.5). Dabei werden Fehler auf Graphemebene visualisiert. Fehlerhafte Rückmeldungen, wie sie von B2 und B1.2 beschrieben wurden, können hingegen zu Unsicherheiten und Herausforderungen in der Anwendung führen (vgl. Kapitel 4.4.5). Eine fehlerhafte Spracherkennung oder falsche Bewertungen korrekter Eingaben beeinträchtigen das Vertrauen in die App (vgl. Kapitel 4.4.5). Auch die fehlende Anpassung an das Schweizerdeutsch wird als hinderlich wahrgenommen (vgl. Kapitel 4.4.6). Die Umstellung auf eine andere Sprache (Standarddeutsch) kann für Menschen mit Aphasie eine kognitive Herausforderung darstellen.

Weitere wichtige Erfolgsfaktoren sind Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität (vgl. Kapitel 4.5.3). B2 verweist darauf, dass er Fortschritte nicht nur in den Übungen, sondern auch in beruflichen Kontexten bemerkte, etwa beim Verfassen von Sätzen im Geschäft (B2, Z. 180). Während Kurland et al. (2014) standardisierte Wortlisten verwendeten, zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass berufsrelevante Übungen (z. B. Satzkonstruktion) die Motivation steigern. Ein Aspekt, der im Einklang mit der Kontextsensitivität der evidenzbasierten Prinzipien in der Aphasiotherapie steht (vgl. Kapitel 2.1.4). Zudem bietet myReha eine individuelle wöchentliche Übersicht, die basierend auf den bisherigen Übungsleistungen gezielt passende Aufgaben vorschlägt, was ebenfalls positiv wahrgenommen wird (vgl. Kapitel 4.5.3). B1.1 bevorzugt hingegen praxisorientiertes Üben in natürlichen Kontexten wie dem Lesen von Schriften im Zug, da dies als bedeutungsvoller wahrgenommen wird als das wiederholte Repetieren von Übungen in einer App. In diesem

Zusammenhang wurden Bedenken gegenüber der Standardisierung durch Algorithmen geäußert, da diese nicht auf individuelle Krankheitsbilder eingehen (vgl. Kapitel 4.4.3).

Besonders das Prinzip des „Shapings“, als ein weiteres Prinzip in der Aphasietherapie, bleibt trotz algorithmischer Steuerung schwierig umsetzbar. Die Feststellung, dass an müden Tagen ein Rückgang des Fortschritts wahrgenommen wurde, verdeutlicht die Bedeutung einer therapeutisch Begleitung, um die Übungen an die aktuelle Verfassung der Patient:innen anzupassen (vgl. Kapitel 4.3.2). Dennoch ist es positiv, dass die Übungen automatisch an das Niveau der Nutzer:innen angepasst werden, wodurch der Schwierigkeitsgrad variiert und für Abwechslung sorgt (vgl. Kapitel 4.5.3) und Monotonie vorbeugt (Palmer et al., 2013).

Studien belegen, dass digitales Eigentaining die sprachlichen Fähigkeiten wirksam fördern kann (Zheng et al., 2016; Lavoie et al., 2017). Die Interviewdaten offenbarten jedoch eine Nichtnutzung der Patient:innen in der postakuten Phase. Hauptgründe dafür waren die Alltagsbelastung, die hohe Therapiefrequenz sowie die Herausforderung, sich an eine neue Lebensrealität anzupassen (vgl. Kapitel 4.4.4). Bei B3 spielten zudem auch veränderte Bedürfnisse eine Rolle, da kognitive digitale Trainingsangebote aktuell als besser geeignet empfunden wurden (vgl. Kapitel 4.2.1). Die hochfrequente ambulante Therapie führt zu Erschöpfung und fordert zusätzliche Erholungsphasen. Auch Tätigkeiten wie Aufstehen, Ankleiden oder der Weg zu Therapiesitzungen werden zur grossen Anstrengung (vgl. Kapitel 4.4.4). Das Setting der Rehaklinik bot dagegen mehr Raum für digitales Training, wie B3 beschreibt: *„In der Klinik hatte ich Zeit, weil ich nicht im normalen Leben war. Ich konnte zum Beispiel zu Beginn keinen Kaffee bestellen, das war nicht möglich, als ich in der Stadt war. [...] Aber in der Klinik wussten alle Bescheid, du musst nur drauf zeigen. Und daher hatte ich Zeit für die Apps“* (B3, Z. 17 -19). Diese Aussage verdeutlicht die zentrale Rolle des Therapiekontextes, der Therapiefrequenz und der Alltagsbelastungen: Während der Klinikaufenthalt Rahmenbedingungen für digitales Eigentaining schafft, übersteigen zuhause die Alltagsanforderungen und die hoher Therapiebelastung die verfügbaren Kapazitäten für ein zusätzliches digitales Training. Dabei wird deutlich, dass das Training im Kontext der ICF betrachtet werden muss, um sowohl den individuellen Rehabilitationsprozess als auch die Lebensrealität der Betroffenen zu berücksichtigen und um die Gründe für eine mögliche Nichtnutzung besser zu verstehen (vgl. Kapitel 2.1).

Eine weitere Herausforderung stellt der Preis für die Apps dar (vgl. Kapitel 4.4.1). Finanzielle Hürden können die Akzeptanz digitaler Gesundheitslösungen verringern (Schneider, 2021c; adtg, 2024). Dennoch nutzt B2 das digitale Eigentaining täglich, da der wahrgenommene Nutzen die Kosten überwiegt: *„[...] weil ich merke, dass es gut ist und ich das brauche. [...]“* (B2, Z. 204).

Einige Faktoren können sowohl als Erfolgsfaktoren als auch als Herausforderungen für die Nutzung des digitalen Eigentrainings wirken - ein zentrales Beispiel ist die

Benutzerfreundlichkeit (vgl. Kapitel 4.4.2 & Kapitel 4.5.2). So erleichtern Hilfsfunktionen, wie ein „Hilfefeld“ mit hörbaren Erklärungen in myReha, das Verständnis der Aufgaben (vgl. Kapitel 4.5.5). Die technische Zuverlässigkeit und intuitive Navigation von Apps wie neolexon und myReha spiegeln sich in der Präferenz dieser Anwendungen wider (vgl. Kapitel 4.2.2). Gleichzeitig können Probleme mit der Navigation die Akzeptanz des digitalen Eigentrainings beeinträchtigen. Herausforderungen treten auf, wenn Nutzer:innen versehentlich falsche Lektionen auswählen, Einstellungen ändern, Passwörter eingeben oder eigenständig Übungen hinzufügen oder entfernen müssen, was zu Überforderung führen kann (vgl. Kapitel 4.5.5). Zudem berichten B1.2 und B2 von Unsicherheiten bei der Bedienung unterschiedlicher Apps, bedingt durch variierende Methoden wie Wischen oder Tippen, welche die Nutzung verkomplizieren (vgl. Kapitel 4.4.2). Unterschiedliche Apps und unterschiedliche Bedienmethoden erhöhen die Komplexität. Vor diesem Hintergrund ist es zu empfehlen sich auf eine einzige App zu beschränken, um den Benutzer:innen eine konstante und einfache Erfahrung zu bieten.

5.3 Zusammenfassendes Fazit zur Forschungsfrage

Die Nutzung des digitalen Eigentrainings variiert je nach Verlaufsphase der Aphasie. Während ein Patient in der chronischen Phase die Übungen fest in seinen Alltag integrierte und täglich 30 Minuten durchführte, stellten Patient:innen in der postakuten Phase das Eigentaining nach ihrem Aufenthalt in der Rehaklinik ein. Besonders in der chronischen Phase kann diese Form des eigenständigen Übens daher eine sinnvolle Ergänzung zur logopädischen Therapie darstellen, insbesondere wenn die Therapiefrequenz reduziert ist.

Nach der Entlassung aus der Rehaklinik stehen die Personen vor der Herausforderung, das digitale Training in ihren Alltag zu integrieren. Die hohe logopädische Therapiefrequenz sowie die Anpassung an eine veränderte Lebensrealität beanspruchen bereits erhebliche Ressourcen, sodass für zusätzliches Üben häufig kaum Kapazitäten verbleiben. Diese Aspekte stellen zentrale Gründe für die Nichtnutzung dar.

Neben diesen organisatorischen und individuellen Herausforderungen können technische Barrieren, wie Schwierigkeiten in der Navigation, unterschiedliche Bedienmethoden, wie beispielsweise Wischen oder Tippen, die Anwendung erschweren. Daher wird empfohlen, sich auf eine App zu konzentrieren, um die Komplexität zu reduzieren. Weiter kann eine fehlende Anpassung an regionale Sprachvarianten, insbesondere an das Schweizerdeutsche, die Nutzung zusätzlich beeinträchtigen.

Die Analyse verdeutlicht, dass die drei psychologischen Grundbedürfnisse der Selbstbestimmungstheorie (Autonomie-, Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit) sowohl förderliche als auch herausfordernde Faktoren für die Nutzung des digitalen Eigentrainings darstellen. Während ein hoher Grad an Selbstbestimmung in Bezug auf

Übungszeit, -ort und -inhalt die Motivation steigert, führt ein Übermass an Autonomie möglicherweise zu Unsicherheiten und Überforderung. Eine integrierte Übersicht zur Leistungsentwicklung stärkt das Kompetenzerleben, indem sie individuelle Fortschritte transparent darstellt. Gleichzeitig beeinträchtigen fehlerhafte Rückmeldungen oder unzureichende App Einstellungen das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Fehlende therapeutische Begleitung und mangelnde Unterstützung können die Nutzung erschweren – insbesondere in der Anfangsphase, in der eine qualifizierte Anleitung notwendig ist.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass digitales Eigentraining nicht als Ersatz für die persönliche Therapie wahrgenommen wird, sondern als sinnvolle Ergänzung. Therapeut:innen übernehmen eine zentrale Rolle als Motivator:innen, und erkennen, wann Anpassungen notwendig sind. Sie können flexibel auf die Tagesform der Patient:innen eingehen und im Sinne des Shaping Prinzips handeln. Während zwar Algorithmen in Apps wie myReha das Übungsniveau automatisch anpassen und für Abwechslung sorgen, fehlt ihnen die Fähigkeit, individuelle Schwankungen differenziert zu beurteilen.

Zu den zentralen Erfolgsfaktoren für die Nutzung des digitalen Eigentrainings zählen insbesondere die soziale Einbindung durch Therapeut:innen, eine intuitive Bedienung der Apps – wie bei myReha oder neolexon – sowie aussagekräftige Feedbackmechanismen, die gezielte Fehleranalysen ermöglichen.

6 Ausblick und Methodenkritik

6.1 Methodenkritik und Limitationen

Die Entscheidung Leitfadeninterviews durchzuführen, bietet Flexibilität und ermöglicht die Berücksichtigung individueller Perspektiven, was für die vorliegende Forschungsfrage zielführend war. Während des Interviews mit B1.1 wurde jedoch deutlich, dass B1.2 häufig die Rolle des Sprechers übernahm und bestätigte dies selbstkritisch (B1, Z. 150 - Z. 155). Die Abstimmung und Vorbereitung auf das Gespräch zeigten, wie wichtig beiden die gemeinsame Kommunikation ist (B1, Z.2; Z.151). Gleichwohl führte die aktive Rolle von B1.2 dazu, dass die Perspektive von B1.1 weniger direkt zum Ausdruck kam, obwohl beide Sichtweisen gleichermaßen wertvoll waren. Für zukünftige Interviews könnte es hilfreich sein, Angehörige zu Beginn des Gesprächs gezielt darauf hinzuweisen, dass die Antworten der Patient:innen im Fokus stehen sollten. Darüber hinaus könnten visuelle Hilfen (vgl. Anhang C) eine nützliche Unterstützung bei der Durchführung von Interviews mit aphasischen Patient:innen darstellen. Sie bieten die Möglichkeit, Antworten durch Zeigen oder andere nonverbale Reaktionen zu geben, was die aktive Teilnahme der Befragten fördert, ohne sie sprachlich zu überfordern. Im Nachhinein betrachtet hätten diese Skalen auch im Gespräch mit B1.1 und B1.2 eingesetzt werden können. Der Gesprächsfluss sollte in dem Moment jedoch nicht unterbrochen werden, weshalb auf diese Hilfsmittel verzichtet wurde.

Die Ergänzung durch quantitative Methoden, wie standardisierte Fragebögen oder Log-Daten der Appnutzung, kann die Ergebnisse objektivieren. Solche zusätzlichen Datenquellen würden eine breitere Basis für die Interpretation der Ergebnisse schaffen und es ermöglichen, die qualitativen Erkenntnisse durch objektive Messungen zu untermauern.

Für die Interviews wurde ursprünglich eine Dauer von 60 Minuten eingeplant. Tatsächlich nahmen die Gespräche, einschliesslich der Einleitung, länger in Anspruch.

6.2 Ausblick Berufspraxis und weitere Forschung

Die Ergebnisse und die darauf aufbauende Diskussion (vgl. Kapitel 4 & Kapitel 5) legen nahe, dass zukünftige Forschung zum digitalen Eigentaining verstärkt auf Patient:innen in der chronischen Phase ausgerichtet werden sollte. In dieser Phase nimmt die Therapieintensität häufig ab, wodurch Patient:innen möglicherweise mehr Kapazität für digitales Eigentaining haben. Dies eröffnet Ansatzpunkte sowohl für die Berufspraxis als auch für weiterführende Untersuchungen.

Für die Berufspraxis ergibt sich die Empfehlung, digitales Eigentaining in den therapeutischen Prozess zu integrieren, insbesondere in Phasen mit eingeschränkter Therapieintensität. Um die Nutzung zu erleichtern, sollte der Fokus auf einer einzigen, benutzerfreundlichen App

liegen. Dies reduziert die Komplexität. Zudem sollten Therapeut:innen die Verwendung des digitalen Eigentrainings begleiten.

Es gilt den Nutzer:innen des digitalen Eigentrainings eine Stimme zu geben und ihre Perspektive auf die Anwendung der Apps zu erfassen. Dadurch können die Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Personengruppe sichtbar gemacht werden. Dies trägt dazu bei, die gesellschaftliche Marginalisierung zu reduzieren und die Apps entsprechend den Bedürfnissen zu entwickeln.

Zudem sollte die Einbindung von Therapeut:innen, Angehörigen oder Freiwilligen und deren Einfluss auf die Nutzung des Trainings genauer untersucht werden, um gezielte Unterstützungs- oder Schulungsprogramme entwickeln zu können.

Es bleibt offen, ob digitales Eigentraining bei verzögerter therapeutischer Anschlussversorgung genutzt wird. Zukünftige Forschung sollte daher analysieren, unter welchen Voraussetzungen es als wirksame Überbrückungshilfe eingesetzt werden kann.

Der Kauf von digitalen Geräten, wie Tablets, sowie die Nutzung spezifischer Apps, etwa myReha, können für Patient:innen erhebliche Kosten verursachen. In Österreich und Deutschland werden digitale Gesundheitsanwendungen von der Krankenkasse rückvergütet. Diese Systeme erlauben es Patient:innen digitale Eigentrainings ohne erhebliche Eigenkosten zu nutzen, was die Verbreitung solcher Technologien fördern könnte. Für die Schweiz wäre es daher wünschenswert, eine Kostenübernahme durch Krankenkassen einzuführen. Eine Analyse der Vorgehensweise in Österreich und Deutschland wäre aufschlussreich, um Umsetzungswege für die Schweiz ableiten zu können. Interessant wäre beispielsweise, welche Kriterien digitale Anwendungen erfüllen müssen, um von den Krankenkassen anerkannt zu werden.

Literaturverzeichnis

- adtg, Allianz digitale Transformation im Gesundheitswesen, (2024). Positionspapier (27.5.2024): Vergütung digitaler Gesundheitsanwendungen in der Schweiz.
Verfügbar unter: <https://www.swiss-medtech.ch/sites/default/files/2024-07/Positionspapier%20Allianz%20Verg%C3%BCtung%20DiGA%20CH.pdf>
- Anitahamid (n.d.). Annoyed Face Emoticon. *Canva*. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- Barudak Lier (n.d.). Stop Outline Icon. *Canva*. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- Baumgärtner, A. (2017): Intensität in der Aphasietherapie. In H. Grötzbach (Hrsg.): *Therapieintensität in der Sprachtherapie/Logopädie* (1. Aufl., S. 41 - 68). Idstein: Schulz-Kirchner.
- BFS, Bundesamt für Statistik (2024). Gesundheit: Taschenstatistik 2024. BFS-Nummer 1540 - 2400. Neuchâtel: BFS. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.1540-2400.html>
- Bhagal, S. K., Teasell, R. & Speechley, M. (2003). Intensity of aphasia therapy, impact on recovery. *Stroke*, 34(4), 987 - 993.
- Biel, M. & Haley, K. L. (2023). Motivation in Aphasia Treatment: Self-Determination Theory Applied to the FOURC Model. *American journal of speech-language pathology*, 32(3), 1016 - 1036.
- Bilda, K. (2017). Potenziale und Barrieren. In K. Bilda, J. Mühlhaus & U. Ritterfeld, *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 20 - 34). Stuttgart: Thieme.
- Bilda, K. (2022). *Basiswissen Aphasie* (1. Aufl.). Stuttgart: utb GmbH.
- Brady, M.C., Kelly, H., Godwin, J., Enderby, P. & Campbell, P. (2016). Speech and language therapy for aphasia following stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(6), CD000425.
- Brauer, T. & Tesak, J. (2014). *Aphasie : Sprachstörungen nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma : ein Ratgeber für Angehörige, Betroffene und medizinische Fachberufe*, (4. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Böhm, S. (2019). Logopädie 4.0 – Therapeutische Hausaufgaben mit dem Tablet. Assistive digitale Systeme sind im Kommen – das Beispiel SpeechCare. *Forum Logopädie*, 33(3), 6 - 9.
- Bucher, P.O. & Boyer, I (2014). 11. ICF in der Aphasietherapie: Ambulante Neurorehabilitation. In H. Grötzbach, J. Hollenweger & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie : Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (2. Aufl., S. 171 - 190). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Canva (2024). *Canva* (Version 4.131.0). Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>

- DEGAM, Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin Mader F.M. & Schwenke R. (2020). Schlaganfall. S-3 Leitlinie. *AWMF-Register-Nr. 053-011*, Version 3.3, Berlin. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/053-011I_S3_Schlaganfall_2023-05.pdf
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum.
- Diekmann, A. (2009). *Empirische Sozialforschung : Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (20. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.
- Feil, S., Reising, L., Bohnert-Kraus, M. & Grötzbach, H. (2023). Aphasieforschung – nichts leichter als das? *Aphasie und verwandte Gebiete* 1/2023, 23 - 33.
- Frieg, H. (2017). Evidenz neuer Technologien in der Behandlung neurogener Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. In K. Bilda, J. Mühlhaus & U. Ritterfeld (2017). *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 65 - 74). Stuttgart: Thieme.
- Fuß, S., & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription: Eine praktische Einführung* (2. Aufl.). Stuttgart: utb GmbH.
- Göldner, J., Hansen, H. & Wanetschka, V. (2017). Die therapeutische Beziehung in der Sprachtherapie. Strukturierte Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes, *Forum Logopädie*, 31(5), 12 - 19.
- Griffel, L., Leinweber, J., Spelter, B., & Roddam, H. (2019). Patient-centred Design of Aphasia Therapy Apps: A scoping review. *Aphasie und verwandte Gebiete*, 2, 6 - 21.
- Heinzl, A., Mädche, A. & Riedl, R. (2024). *Wirtschaftsinformatik : Einführung und Grundlegung* (5.Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Holz, C. & Grötzbach, H. (2014). Zur Effektivität von Computertherapie bei chronischer Aphasie. Ergebnisse eines systematischen Reviews. *Forum Logopädie*, 6(28), 22 - 27.
- Huber, W., Poeck, K. & Springer, L. (2013a). 3 Aphasie – Schädigung der Sprachfunktionen. In W. Huber, K. Poeck & L. Springer (Hrsg.), *Klinik und Rehabilitation der Aphasie : Eine Einführung für Therapeuten, Angehörige und Betroffene* (2. Aufl., S. 13 - 23). Stuttgart, New York: Thieme.
- Huber, W., Poeck, K. & Springer, L. (2013b). 6 Begleitstörungen der Aphasie. In W. Huber, K. Poeck & L. Springer (Hrsg.), *Klinik und Rehabilitation der Aphasie : Eine Einführung für Therapeuten, Angehörige und Betroffene* (2. Aufl., S. 58 - 67). Stuttgart, New York: Thieme.
- Iconbunny (n.d.). Straight Face Icon. *Canva*. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- Jakob, H., Görtz, K. & Späth, M. (2018). Evaluation des neuen Tablet-basierten Therapieverfahrens „neolexon“. *Sprachtherapie aktuell: Forschung – Wissen – Transfer*, e2018 (07), 1 - 5.

- Jakob, H., & Späth, M. (2021). Sprachtherapeutische Apps am Beispiel neolexon: Herausforderungen beim Zugang in die Versorgung und Chancen für Therapeuten und Patienten. *Sprache, Stimme, Gehör*, 45 (1), 17 - 21.
- Jakob, H., Pfab, J., Prams, A., Ziegler, W. & Späth, M. (2022). Digitales Eigentraining bei Aphasie: Real-World-Data-Analyse von 797 Nutzern*innen der App „neolexon Aphasie“. *Neurologie & Rehabilitation*, 28(2), 61 - 67.
- Kurfeß, C., Ammer, F. & Grötzbach, H. (2024). Rehabilitation von Personen mit einer Aphasie und Dysarthrie. In P. Frommelt, A. Thöne-Otto & H. Grötzbach (Hrsg.), *NeuroRehabilitation - Ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams* (4. Aufl., S. 223 - 245). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Kurland, J., Wilkins, A. R., & Stokes, P. (2014). iPractice: piloting the effectiveness of a tablet-based home practice program in aphasia treatment. *Seminars in Speech and Language*, 35(1), 51 - 63.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik : zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- LAONG (n.d.). Light Bulb Line Icon. *Canva*. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- Lauer N. (2017). *Apps in der Logopädie*. Verfügbar unter: <https://logopaedie-lauer.de/category/apps-in-der-logopaedie/>
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). 8 Qualitatives Interview. In S. Lamnek & C. Krell (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung : mit Online-Material* (6. Aufl., S. 313 - 383). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lavoie, M., Macoir, J. & Bier, N. (2017). Effectiveness of technologies in the treatment of post-stroke anomia: A systematic review. *Journal of Communication Disorders*, 65, 43 - 53.
- Leinweber, J. & Schulz, K. (2019). Digitalisierung in der Aphasietherapie – eine ethische Betrachtung. *Aphasie und verwandte Gebiete*, 46, 34 - 41.
- Loritasmedina (n.d.). Famous Face Emoticon Outline. *Canva*. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- Luck, A. M. & Rose, M. L. (2007). Interviewing people with aphasia: Insights into method adjustments from a pilot study. *Aphasiology*, 21(2), 208 - 224.
- Maan Icons (n.d.). Yawn Line Icon. *Canva*. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- MariaLevArt (n.d.). Quick Time Icon. *Canva*. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- Marshall, J., Booth, T., Devane, N., Galliers, J., Greenwood, H., Hilari, K., ... & Woolf, C. (2016). Evaluating the Benefits of Aphasia Intervention Delivered in Virtual Reality: Results of a Quasi-Randomised Study. *PLoS One*, 11(8), 1 - 18.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13. Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Microsoft Corporation (2023). *Microsoft Excel* (Version 16). Microsoft Office 365.
- Muldimedia Designs (n.d.). 77. *Canva*. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- neolexon (o. J.). *Kostenerstattung. Aphasie-App für Erwachsene. Kostenlos für alle gesetzlich Versicherten*. Verfügbar unter:
https://neolexon.de/kostenerstattung/?utm_source=chatgpt.com
- Parr, S. & Byng, S. (2000). Perspectives and priorities: Accessing user views in functional communication assessment. In L. Worrall & C. Frattali (Hrsg.), *Neurogenic communication disorders: A functional approach* (S. 55 - 66). New York: Thieme.
- Palmer, R., Enderby, P. & Paterson, G. (2013) Using computers to enable self-management of aphasia therapy exercises for word finding: the patient and carer perspective. *International journal of language & communication disorders*.48 (5), 508 - 521.
- Palmer, R., Dimairo, M., Cooper, C., Enderby, P., Brady, M., Bowen, A. ... & Chater, T. (2019). Self-managed, computerised speech and language therapy for patients with chronic aphasia post-stroke compared with usual care or attention control (Big CACTUS): a multicentre, single-blinded, randomised controlled trial. *The Lancet Neurology* 18 (9), 821 - 33.
- Pixabay (n.d.). Thumbs Down Illustration. Verfügbar unter: <https://www.canva.com/>
- Posenau, A., Leinweber, J. & Barthel, M. (2022). Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in Therapie und Pflege – Modelle, Interventionen und Wirksamkeit. In R. Haring (Hrsg.), *Gesundheitswissenschaften*, (2. Aufl., S. 751 - 763). Berlin: Springer.
- Ritterfeld, U. & Hastall, M. R. (2017). Begrifflichkeiten, Systematik, Akzeptanzfaktoren und Innovationen. In K. Bilda, J. Mühlhaus & U. Ritterfeld (Hrsg.), *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 35 - 43). Stuttgart: Thieme.
- Ritterfeld, U. (2017). Psychologische Grundlagen. In K. Bilda, J. Mühlhaus & U. Ritterfeld (Hrsg.), *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 45 - 55). Stuttgart: Thieme.
- Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2017). *Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York: Guilford Press.
- Schiek, D. (2024). Das Leitfadenterview. In D. Schiek (Hrsg.) *Methoden der qualitativen Sozialforschung* (1. Aufl., S. 133 - 153). Stuttgart: utb.
- Schneider, B. (2021a). 2.3.1 Inzidenz und Prävalenz. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie: ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl., S. 12). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schneider, B. (2021b). 2.3.2 Reorganisationsprozesse. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie: ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl, S. 12 - 15). Berlin, Heidelberg: Springer.

- Schneider, B. (2021c). 12.11 Technologiegestützte Therapie. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie : ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl., S. 395 - 401). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schneider, B. (2021d). Kommunikationsstrategien im Umgang mit Menschen mit Aphasie. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie : ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl., S. 215 - 222). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021a). 2.1 Begriffsklärung. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie : ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl., S. 5 - 8). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021b). 2.4 Begleitstörungen. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie : ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl., S. 16 - 19). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021c). 2.2 Ursachen. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie : ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl., S. 9 - 12). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Spaccavento, S., Falcone, R., Cellamare, F., Picciola, E. & Glueckauf, R.L. (2021). Effects of computer-based therapy versus therapist-mediated therapy in stroke-related aphasia: Pilot non-inferiority study. *Journal of communication disorders*. 94: 106158.
- Starke, A. & Mühlhaus, J. (2018). App-Einsatz in der Sprachtherapie. Die Nutzung evidenzbasierter und ethisch orientierter Strategien für die Auswahl von Applikationen. *Forum Logopädie*, 32 (2), 22 - 26.
- TherapiePAD.de (2024). *Über das iPad in der Logopädie*. Verfügbar unter: <https://therapiepad.de/>
- Thompson, C. K., Choy, J., Holland, A., & Cole, R. (2010). Sentactics®: Computer-Automated Treatment of Underlying Form. *Aphasiology*, 24(10), 1242 - 1266.
- three (n.d.). Continuous line drawing of professional businesswoman design vector graphic illustration. *Freepik.com*. Verfügbar unter: https://www.freepik.com/premium-vector/continuous-line-drawing-professional-businesswoman-design-vector-graphic-illustration_38433430.htm
- Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2021a). 3.2.2 Akute, postakute und chronische Aphasie. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie : ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl., S. 38). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Wehmeyer, M., Grötzbach, H. & Schneider, B. (2021b). 13.2 Evidenzbasierte Prinzipien der Aphasie-Therapie. In M. M. Thiel, M. Wanke & S. Weber (Hrsg.), *Aphasie : ICF-orientierte Diagnostik und Therapie* (7. Aufl., S. 414 - 417). Berlin, Heidelberg: Springer.

- Weicker, J. (2024). Motivation als Grundlage für Rehabilitationserfolge. In P. Frommelt, A. Thöne-Otto & H. Grötzbach (Hrsg.), *NeuroRehabilitation - Ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams* (4. Aufl, S. 115 - 125). Berlin, Heidelberg: Springer.
- WHO, World Health Organisation (2021): *Global strategy on digital health 2020–2025*. Geneva: World Health Organization. Verfügbar unter: <https://www.who.int/docs/default-source/documents/g4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf>
- WHO, World Health Organisation (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF*. Geneva: World Health Organization.
- Zheng, C., Lynch, L. & Taylor N. (2016). Effect of computer therapy in aphasia: a systematic review. *Aphasiology*, 30(2–3), 211 - 244.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Symbolbild digitales Eigentaining, three (n.d).	1
Abbildung 2: Übersicht Kategoriensystem.	20
Abbildung 3: Balkendiagramm der Alltagsanforderungen und Belastungen.	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kommunikationsstrategien zur Unterstützung aphasischer Personen	16
Tabelle 2: Kriterien Auswahl Interview:partnerinnen	17
Tabelle 3: Logopädische Therapiefrequenz (UK 1.1)	21
Tabelle 4: Nutzungshäufigkeit (UK 2.2), -dauer (UK 2.3) und -veränderung (UK 2.5)	22
Tabelle 5: Sprachtherapeutische Apps (UK. 2.1) und App-Präferenzen (UK 2.6).....	23
Tabelle 6: Zukünftige Nutzung des digitalen Eigentrainings (UK 2.7)	23
Tabelle 7: Autonomieerleben durch digitales Eigentaining (UK 3.1)	24
Tabelle 8: Kompetenzerleben und Wahrnehmung von Fortschritten (UK 3.2)	25
Tabelle 9: Soziale Eingebundenheit (UK 3.6).....	26
Tabelle 10: Intrinsische Motivation (UK 3.3)	26
Tabelle 11: Affektive und kognitive Bewertung (UK 3.5)	27
Tabelle 12: Kosten (UK. 4.1).....	27
Tabelle 13: Unzureichende Benutzerfreundlichkeit (UK 4.2) / Unterschiedliche Handhabung der Apps (UK 4.7)	28
Tabelle 14: Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität (UK 4.3)	28
Tabelle 15: Belastung durch Alltagsanforderungen (UK 4.4) und Fehlende Energie/ Belastung (UK 4.6).....	29
Tabelle 16: Feedback-Mechanismen (UK 4.5)	30
Tabelle 17: Anpassungen ans Schweizerdeutsche (UK 4.8).....	31
Tabelle 18: Angemessene Kosten (UK 5.1)	31
Tabelle 19: Benutzerfreundlichkeit (UK 5.2)	31
Tabelle 20: Individualisierbarkeit und Kontextsensitivität (UK 5.3)	32
Tabelle 21: Technikaffinität (UK 5.6).....	32
Tabelle 22: Feedback-Mechanismen (UK 5.5)	33
Tabelle 23: Integration in den Alltag (UK 5.4).....	33
Tabelle 24: Digitales Eigentaining als Ersatz für Logopädie vor Ort (UK 6.1)	34
Tabelle 25: Digitales Eigentaining als Ergänzung zur Logopädie vor Ort (UK 6.2)	35

Anhangsverzeichnis

Anhang A: Begleitstörungen der Aphasie.....	53
Tabelle A1: Begleitstörungen der Aphasie.....	53
Anhang B: Interviewleitfaden	54
Tabelle B1: Interviewleitfaden.....	54
Anhang C: Visuelle Hilfsmittel.....	59
Abbildung C1: Visuelle Hilfen 1.....	59
Abbildung C2: Visuelle Hilfen 2.....	59
Abbildung C3: Visuelle Hilfen 3.....	60
Tabelle C1: App Übersicht zur Auswahl	61
Anhang D: Einwilligung für Tonaufnahmen.....	62
Anhang E: Transkriptionsregeln	63
Tabelle E1: Transkriptionsregeln	63
Anhang F: Transkript B1	64
Anhang G: Transkript B2	76
Anhang H: Transkript B3.....	85
Anhang I: Kategoriensystem	94
Tabelle I1: Kategoriensystem	94
Tabelle I2: Kategoriensystem	95
Anhang J: Qualitative Inhaltsanalyse	96
Tabelle J1: Qualitative Inhaltsanalyse	96
Anhang K: myReha Übersicht Übungszeit.....	122
Abbildung K1: Verteilung der Übungszeit über die Wochentage.....	122
Anhang L: Selbständigkeitserklärung	123

Hinweis zur Veröffentlichung:

Für die Veröffentlichung der Bachelorarbeit wurde eine Kürzung vorgenommen. Die folgenden Anhänge wurden nicht mitveröffentlicht:

- **Anhang F:** Transkript B1
- **Anhang G:** Transkript B2
- **Anhang H:** Transkript B3
- **Anhang J:** Qualitative Inhaltsanalyse

Diese Dokumente liegen der Autorin vor und können bei Interesse gerne zur Einsicht angefordert werden.

Anhang A: Begleitstörungen der Aphasie

Tabelle A1: Begleitstörungen der Aphasie

Bereich	Begleitstörung	Beschreibung
Medizinisch-pflegerisch	Halbseitenlähmung (Hemiparese)	Lähmung auf der rechten Körperseite durch Schädigung der linken Hirnhälfte, beeinträchtigt Feinmotorik und Mobilität.
	Halbseitige Gefühlsstörungen (Sensibilitätsstörung)	Verlust oder Veränderung des Tast- und Temperaturempfindens auf einer Körperseite.
	Gesichtsfelddefekte (Hemianopsie)	Verlust der Wahrnehmung im rechten oder linken Gesichtsfeld, beeinträchtigt die visuelle Orientierung und die Bewegung.
Sensomotorisch	Hemiplegie und Hemiparese (rechts)	Komplette oder unvollständige Lähmung der rechten Körperhälfte, kann Arm, Hand und oder Bein betreffen.
	Fazialisparese (rechts)	Lähmung der Gesichtsmuskulatur auf der rechten Seite, beeinträchtigt Mimik und Sprechen.
	Dysphagie (Schluckstörung)	Schwierigkeiten beim Schlucken von Nahrung oder Flüssigkeit, ev. mit Aspiration verbunden.
	Sprechapraxie (Sprechstörungen)	Störung der sprechmotorischen Planung und Programmierung.
	Dysarthrophonie/ Dysarthrie	Störung der Sprechmuskulatur und ihrer Bewegungskoordination.
Neuropsychologisch	Hemianopsie	Verlust der visuellen Wahrnehmung auf einer Seite des Gesichtsfeldes, beeinflusst das Sehen und das Lesen.
	Apraxie	Störung der Planung und Ausführung von Handlungsfolgen, z. B. bei alltäglichen Aufgaben.
	Agnosie	Störung der Objekterkennung, Schwierigkeiten beim Erkennen von alltäglichen Gegenständen.
	Amnesie	Gedächtnisstörungen, häufig bezogen auf neue Informationen.
	Aufmerksamkeitsdefizite	Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit zu fokussieren oder zwischen Aufgaben zu wechseln.
	Störungen der Exekutivfunktionen	Probleme mit der Planung, Organisation und Durchführung von Handlungen.
Psychopathologisch	Depressionen („Post-Stroke-Depression“)	Häufige psychische Folge nach einem Schlaganfall.
	Schlafstörungen	Probleme beim Ein- oder Durchschlafen.
	Angststörungen	Angstzustände, die durch die Unsicherheit der Erkrankung und die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit entstehen.
	Chronische Erschöpfung (Fatigue)	Anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung, die das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen können.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Huber, Poeck und Springer, 2013, S. 58 - 67.

Anhang B: Interviewleitfaden

Kontext

- Bevor wir starten, ist es mir wichtig, dass Du/Sie/ dich/sich in diesem Gespräch gut unterstützt fühlen.
- Einige Fragen sind vielleicht schwierig zu beantworten. Sie können jederzeit Nachfragen - das ist vollkommen in Ordnung.
- Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.
- Bitte lass/lassen Sie mich jederzeit wissen, wenn Du/Sie eine Pause brauchen.

Einleitung/ Informationen

- Ich werde mit Dir/Euch über das Üben (Eigentraining) mit Apps sprechen.
- Mich interessiert deine/eure Erfahrungen mit den Apps.
- Das Gespräch wird ungefähr 60 Minuten dauern.
- Das Gespräch werde ich mit dem Handy aufnehmen.
- Haben Sie gerade noch Fragen? Dann starten wir jetzt mit dem Interview.

Tabelle B1: Interviewleitfaden

	Fragen	Aspekte
1. Eisbrecherfrage		
	Z. B. Wie geht es Ihnen seit Ihrem Aufenthalt in XX?	➔ Blatt Papier, Stift, falls beim Sprechen Blockaden auftreten.
2. Therapiesituation		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sind Sie momentan in logopädischer Therapie? <ul style="list-style-type: none"> ○ Wie oft? • Haben Sie noch weitere Therapien, wie bspw. Ergo-, Physiotherapie? <ul style="list-style-type: none"> ○ Wie oft? ○ 	<ul style="list-style-type: none"> • Therapiefrequenz, therapeutische Begleitung vorhanden/ nicht vorhanden, • Zusätzliche therapeutische Massnahmen

3. Nutzung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hatten Sie nach der Reha sofort Logopädie oder eine Therapiepause? <ul style="list-style-type: none"> ○ Haben Sie in dieser Zeit die Apps genutzt? • Welche Erfahrungen haben Sie mit den Apps gemacht? <ul style="list-style-type: none"> ○ Haben sie die Übungen mit den Apps nach der Reha weitergeführt? ○ Nein → Bei Herausforderungen weiter • Mit welchen Apps/App/ Software trainieren/ trainierten sie? Welche Apps haben sie angeschaut ? <ul style="list-style-type: none"> ○ Übersichtsblatt Apps/Software • Wie oft nutzen Sie die Apps für das Eigentaining? / Wie oft üben Sie (Anzahl)? Z. B. <ul style="list-style-type: none"> ○ 1x im Monat ○ Jeden Tag. ○ Mehrmals in der Woche. ○ 1x in der Woche. ○ Selten oder nie ○ unterschiedlich (phasenweise) • Wie lange üben Sie etwa? <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestimmte Zeitspanne (Minuten, Stunden) • Arbeiten Sie aktuell in der Logopädie mit Apps? 	<ul style="list-style-type: none"> • Überbrückung zwischen stationärer und ambulanter Therapie • Ursprünglich für andere Zwecke gedachte App/ spezifische App für Zielgruppe Aphasie • Häufigkeit der Nutzung • Dauer der Nutzung
4. Motivation		
	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist Ihre grösste Motivation, die App zu nutzen? Was sind Gründe für die Nutzung der App? 	<ul style="list-style-type: none"> • Mögliche Nennungen Motivationsfaktoren

<ul style="list-style-type: none"> ○ Falls keine Antwort: Ist es, weil Sie...: ○ Flexibilität (frei entscheiden können, wann Sie üben) ○ Zuhause (Die Übungen im häuslichen Umfeld machen können) ○ Fortschritt (Ihre Fortschritte verfolgen können) ○ Eigenmotivation (Ich mache es, weil ich es will) ○ Empfehlung (Ich mache es, weil andere, z. B. Therapeut:in, es möchte) ○ Andere (Gibt es noch andere Gründe?) ● Wie motivierend empfinden Sie das Üben mit einer App? <ul style="list-style-type: none"> ○ Falls keine Antwort, visuelle Hilfe Skala: ○ Sehr motivierend, ich übe regelmässig. ○ Manchmal motivierend, ich übe gelegentlich. ○ Wenig motivierend, ich übe selten. ○ Überhaupt nicht motiviert, ich übe nicht. ● Wie empfinden Sie das Üben mit der App? Finden Sie es... <ul style="list-style-type: none"> ○ unterhaltsam ○ zeitaufwendig ○ nützlich ○ langweilig ○ nervig ● Wie wichtig ist der Kontakt zu Therapeut:innen oder anderen Personen während Ihres Trainings mit der App? <ul style="list-style-type: none"> ○ Haben Sie Unterstützung von jemandem (Familie, Freunde, Therapeut:innen) beim Üben? Wie hilft Ihnen die Person? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Autonomieerleben (z. B. Flexibilität des Trainings (Zeit, Ort, Dauer)). ○ Kompetenzerleben; Wahrnehmung von Fortschritten ○ Intrinsische/ extrinsische Motivation ○ Affektive und kognitive Bewertungen ○ Soziale Eingebundenheit
--	---

5. Mögliche Herausforderungen

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Weshalb haben Sie die Apps nicht weitergeführt?• Welche Schwierigkeiten erleben/ erlebten Sie, beim Üben?<ul style="list-style-type: none">○ Gab es beim Üben mit den Apps Momente, in denen Sie Schwierigkeiten hatten?• Gibt es etwas, das Ihnen das Üben manchmal schwer macht? Was genau?<ul style="list-style-type: none">○ Es gibt ev. verschiedene Gründe, wieso man die Apps nicht macht. Ich würde Ihnen ein paar Gründe nennen. Sie können mir sagen, ob das zutrifft oder nicht zutrifft.<ul style="list-style-type: none">○ Wenig Zeit (z. B. andere Verpflichtungen)○ Manchmal fehlt mir die Motivation (z. B. nach einem langen Tag).○ Ich vergesse es einfach oft (z. B. bei einem vollen Terminkalender).○ Ich bin mir unsicher, was ich üben soll.○ Ich fühle mich manchmal frustriert (z. B. wenn der Fortschritt langsam ist).○ Nein, eigentlich kann ich regelmässig üben.• Falls Nutzung kostenpflichtiger Apps: Wie beeinflussen die Kosten Ihre Entscheidung, die App zu nutzen?<ul style="list-style-type: none">○ Sind die Kosten ein Hindernis, um die App zu nutzen?• Gibt es etwas, das Sie sich von den Apps, wünschen würden? | <ul style="list-style-type: none">• Mögliche Nennungen Herausforderungen<ul style="list-style-type: none">○ Hohe Kosten○ Unzureichende Benutzerfreundlichkeit○ Individualisierbarkeit/ Kontextsensitivität (z. B. ungenügende Alltagsrelevanz)○ Belastung durch Alltagsanforderungen○ Feedback-Mechanismen○ Fehlende direkte therapeutische Betreuung○ Ermüdung/ kognitive Belastung |
|---|---|

6. Mögliche Erfolgsfaktoren

	<ul style="list-style-type: none"> • Was fanden/ finden Sie gut an der App? <ul style="list-style-type: none"> ○ Was fanden/ finden Sie gut am Üben mit der App? • Wie bewerten Sie die Benutzerfreundlichkeit der App? <ul style="list-style-type: none"> ○ Gab/ Gibt es eine besondere Funktion in den Apps, die Ihnen besonders nützlich oder hilfreich waren/ sind? • Haben Sie Unterstützung von jemandem (Familie, Freunde, Therapeut:innen) beim Üben? Wie hilft Ihnen die Person? • Wie finden Sie, dass die Schwierigkeitsstufe in der App steigt?/ Immer gleich bleibt? • Haben Sie vor dem Ereignis schon mit Apps gearbeitet? Wie kommen Sie allgemein mit Technik zurecht? 	<ul style="list-style-type: none"> • Mögliche Nennungen Erfolgsfaktoren: <ul style="list-style-type: none"> ○ Benutzerfreundlichkeit ○ Individualisierbarkeit/ Kontextsensitivität (z. B. Shaping, Alltagsrelevanz) ○ Integration in Alltag ○ Feedback-Mechanismen ○ Technikaffinität ○ Angemessene Kosten
7. Abschliessende Frage		
	<ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie noch etwas, das Sie hinzufügen möchten oder was Ihnen wichtig ist zu sagen? <p>Danke</p>	

Quelle: Eigene Darstellung

Anhang C: Visuelle Hilfsmittel

Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils, teils	Trifft eher zu	Trifft zu	Kann ich nicht beurteilen

Abbildung C1: Visuelle Hilfen 1. Das visuelle Hilfsmittel unterstützt die Befragten bei Bewertung von Aussagen, indem es eine Bewertungsskala bietet. Eigene Darstellung. Grafiken in Anlehnung an Pixabay (n.d.) & Barudak Lier (n.d.).

Nein	Neutral	Ja

Abbildung C2: Visuelle Hilfen 2. Das visuelle Hilfsmittel dient der Unterstützung der Befragten bei der Beantwortung von Ja/Nein-Fragen sowie bei neutralen Einschätzungen. Eigene Darstellung. Grafiken in Anlehnung an Pixabay (n.d.) & Barudak Lier (n.d.). Grafiken in Anlehnung an Pixabay (n.d.) & Barudak Lier (n.d.).

unterhaltsam	frustrierend	nützlich	zeitaufwändig	langweilig	Keines trifft zu

Abbildung C3: Visuelle Hilfen 3. Das visuelle Hilfsmittel erleichtert den Befragten die Einschätzung affektiver und kognitiver Aspekte des digitalen Eigentrainings. Eigene Darstellung. Grafiken in Anlehnung an (von li. nach re.): Loritamedina (n.d.), Anitahamid (n.d.), Muldimedia Designs (n.d.). 77. LAONG (n.d.), Iconbunny (n.d.), MariaLevArt (n.d.), Maan Icons (n.d.) & Barudak Lier (n.d.).

Tabelle C1: App Übersicht zur Auswahl

Let me talk 	Appnotize UG
Language 	Tactus Therapy
Lexico verstehen 1 und 2 	Pappy GmbH
Wort Domino 	Nicolas Lehovetzki
Wordbrain 	MAG Interactive

Errate 	Alexandru Halmagean
Conversation App 	Tactus Therapy
Lexico Artikulation 	Pappy GmbH
myReha 	myReha GmbH
Neolexon 	Limedix GmbH

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Lauer, 2017.

Anhang D: Einwilligung für Tonaufnahmen

Studiengang: Bachelor Logopädie

Einwilligung für Tonaufnahmen

Sehr geehrte:r Herr/ Frau XX

Für meine Bachelorarbeit im Studium Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) untersuche ich, wie Patient:innen Apps zur Unterstützung ihrer Therapie nutzen und welche Erfahrungen sie dabei machen. Dafür führe ich Interviews durch und werde diese aufnehmen.

Die Tonaufnahmen werden nur für die Verfassung der Arbeit verwendet. Die Aufnahmen werden in anonymer Form schriftlich erfasst. Sie werden anonym behandelt. Nach Abschluss der Arbeit werden die Aufnahmen gelöscht.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir erlauben, die Aufnahmen für diesen Zweck zu machen.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich dazu einverstanden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Freundliche Grüsse

Julia Blumer

Teilnehmender:

Name:.....

- Ich gebe meine Einwilligung für Tonaufnahmen.
- Ich gebe meine Einwilligung für Tonaufnahmen nicht.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Anhang E: Transkriptionsregeln

Die Transkription erfolgt anhand einer vollständigen Glättung mit einer Standardorthografischen Transkription (Fuß & Karbach, 2019):

- Korrektur von Dialekt und umgangssprachlicher Ausdrucksweise,
- Korrektur fehlerhafter Ausdrücke
- Korrektur eines fehlerhaften Satzbaus.

Vor den Transkripten werden Beispiele für die sprachlichen Auffälligkeiten der Befragten dargestellt. Die zugehörigen Transkriptionsregeln sind ebenfalls in Tabelle E1 enthalten.

Tabelle E1: Transkriptionsregeln

Non-verbale Äusserungen	Parasprachliche Äusserungen werden in runden Klammern vermerkt.	() z. B.: (lacht), (nickt), (schüttelt den Kopf)
Ergänzungen von Informationen	Ergänzende Informationen werden in eckigen Klammern vermerkt.	[Information] z. B. Sie [Ergotherapeutin]
Anonymisierung	Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden mit XX anonymisiert.	XX z. B. In XX [Name der Rehaklinik]
Auslassung längerer Passagen	Passagen, die private Inhalte enthalten, werden durch [:::] gekennzeichnet. Es wurde eine inhaltliche Kürzung vorgenommen, ohne den Sinnzusammenhang zu verfälschen.	[:::]
Satzende	Zeichensetzung gemäss grammatikalischen Regeln.	.
Aufzählung, Nebensätze		,
Frage		?
Wörtliche Rede		“ ”
Interviewerin	Die Interviewerin wird mit „I“ abgekürzt und vor jeder ihrer Äusserungen gesetzt..	I
Befragte Personen	Die befragten Personen werden mit „B“ für Befragte Person abgekürzt und vor jede ihrer Äusserungen gesetzt.	B1.1, B1.2 B2 B3
Transkriptionsregeln sprachliche Auffälligkeiten		
Wort- oder Satzabbruch	(.) Das Wort oder die Äusserungen bleiben unvollständig.	(.)
Pause pro Sekunde	Jeder Schrägstrich steht für eine Sekunde Pause	/

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Fuß und Karbach, 2019, S. 119 - 129.

Anhang I: Kategoriensystem

Tabelle I1: Kategoriensystem

Hauptkategorien	Unterkategorien* (Violett: induktive Kategorien, schwarz: deduktive Kategorien)	Die Unterkategorie erfasst...
1. Therapiesituation	1.1 Therapiefrequenz in Anwesenheit Therapeut:in	Aussagen zur Höhe der Therapiefrequenz mit direkter Betreuung durch Therapeut:innen (empfohlen: 9 Stunden/Woche; 5–10 Stunden/Woche)
	1.2 Zusätzliche therapeutische Massnahmen	Aussagen zusätzliche Therapien parallel zur logopädischen Therapie, wie bspw. Ergo- und Physiotherapie
2. Nutzung	2.1 Spezifische sprachtherapeutische Apps vs. allgemeine Apps	Aussagen, ob speziell für Sprachtherapie entwickelte Apps oder allgemeine Apps genutzt werden
	2.2 Nutzungshäufigkeit digitales Eigentaining	Aussagen wie oft das digitale Eigentaining den Alltag integrieren wurde (täglich, wöchentlich, unregelmässig oder gar nicht)
	2.3 Nutzungsdauer digitales Eigentaining	Aussagen zur Übungsdauer während der Nutzung des digitalen Eigentrainings
	2.4 Nutzung des digitales Eigentaining zur Überbrückung zwischen stationärer und ambulanter Therapie	Aussagen, ob digitales Eigentaining in der Übergangsphase zwischen der stationären Rehabilitation und der ambulanten Weiterbehandlung genutzt wurde
	2.5 Verändertes Nutzungsverhalten des digitalen Eigentrainings	Aussagen, ob sich die Nutzungshäufigkeit verändert hat
	2.6 App-Präferenzen	welche Apps bevorzugt werden
	2.7 Zukünftige Nutzung des digitalen Eigentrainings	Aussagen zur zukünftigen Nutzung
3. Motivation	3.1 Motivation durch Autonomieerleben durch digitales Eigentaining	Aussagen zur Selbstbestimmung und Kontrolle über den eigenen Lern- und Therapieprozess (Selbstbestimmungstheorie)
	3.2 Kompetenzerleben; Wahrnehmung von Fortschritten	Aussagen zur eigenen Fähigkeit, Wahrnehmung von Fortschritten durch digitales Eigentaining (Selbstbestimmungstheorie)
	3.3 Intrinsische Motivation	Aussagen zum Engagement zur Verbesserung der Gesundheit oder Interesse zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten
	3.4 Extrinsische Motivation	Aussagen zur Motivation, die durch äussere Faktoren wie Therapeut:innenempfehlungen oder durch das soziale Umfeld entsteht
	3.5 Affektive und kognitive Bewertungen	Aussagen zu emotionalen und/oder kognitiven Reaktionen auf das digitale Eigentaining (z. B. Freude, Frustration)
	3.6 Soziale Eingebundenheit; Vergleich digitales Eigentaining zu Therapie in persönlichem Kontakt	Aussagen zur begleitenden Unterstützung durch Therapeut:innen oder Angehörige während des digitalen Eigentrainings

Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 12: Kategoriensystem

Hauptkategorien	Unterkategorien* (Violett: induktive Kategorien, schwarz: deduktive Kategorien)	Die Unterkategorie erfasst...
4. Herausforderungen	4.1 Zu hohe Kosten	Aussagen zu finanziellen Barrieren, welche die Nutzung des digitalen Eigentrainings einschränken könnten
	4.2 Unzureichende Benutzerfreundlichkeit	Aussagen zur Schwierigkeiten in der Bedienung und Navigation der Apps, die eine Nutzung erschweren können (z.B. falsche Spracherkennung, komplexe Funktion)
	4.3 Individualisierbarkeit/ Kontextsensitivität	Aussagen, ob Übungen an ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden können
	4.4 Belastung durch Alltagsanforderungen	Aussagen, ob der Alltag (z. B. andere Verpflichtungen, Erschöpfung) die Nutzung des digitalen Eigentrainings erschwert
	4.5 Feedback Mechanismen	Aussagen, ob das in den Apps enthaltene Feedback als unzureichend empfunden wird
	4.6 Fehlende Energie/ Kognitive Belastung	Aussagen, die auf die kognitive oder körperliche Ermüdung hindeuten
	4.7 Unterschiedliche Handhabung der Apps	Aussagen zu Herausforderungen durch unterschiedliche Bedienkonzepte
	4.8 Anpassungen ans Schweizerdeutsche	Aussagen zu Herausforderungen die sich durch eine unzureichende Anpassung ans Schweizerdeutsche ergeben
5. Erfolgsfaktoren	5.1 Angemessene Kosten	Aussagen, ob die Kosten als fair wahrgenommen werden
	5.2 Benutzerfreundlichkeit	Bedienaspekte die Nutzung erleichtern
	5.3 Individualisierbarkeit/ Kontextsensitivität	Aussagen, ob Übungen an Bedürfnisse angepasst werden können
	5.4. Integration in den Alltag	Aussagen, ob das digitale Eigentaining in den Tagesablauf integriert werden kann
	5.5 Feedback Mechanismen	Aussagen, ob das in den Apps enthaltene Feedback als hilfreich empfunden wird
	5.6 Technikaffinität	Aussagen zur generellen Vertrautheit mit digitalen Technologien
6. Therapeut:in-Patient:in-Beziehung	6.1 Digitales Eigentaining als Ersatz für Logopädie vor Ort	Aussagen, ob das digitale Eigentaining als Alternative zur persönlichen Therapie gesehen wird
	6.2 Digitales Eigentaining als Ergänzung zur Logopädie vor Ort	Aussagen, ob das digitale Eigentaining als zusätzliche Übungsmöglichkeit gesehen wird

Quelle: Eigene Darstellung

Anhang K: myReha Übersicht Übungszeit

Abbildung K1: Verteilung der Übungszeit über die Wochentage.

Die Abbildung zeigt die wöchentliche Übungszeit von B2 im Verlauf.